

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Spielerischer Wortschatzerwerb Entwicklung und Evaluation eines Wortschatztrainings zum Leselehrgang Tobi Fibel

Eingereicht von: Kim Nina Barth

Begleitung: Stefan Meyer

Datum der Abgabe: 2. Juli 2020

Abstract

Die Fallstudie widmet sich der Frage, wie gut Erstklässler mit nicht ausreichenden Wortschatzkenntnissen mit einem an Bai, Chiquet-Kägi und Nodari (2015) angelehnten Handlungsmodell für die Bearbeitung des Leselehrgangs *Tobi Fibel* im Wortschatzerwerb gefördert werden können. Während vier Wochen trainierten 30 Kinder zweier Experimentklassen in vier Phasen mit dem Handlungsmodell, während zwei Kontrollklassen (22) den regulären Lehrgang absolvierten. Die Evaluation der Vor- und Nachtests zeigte, dass sich die beiden Experimentklassen sowohl im Trainingswortschatzerwerb als auch im Bilden von komplexeren Satzstrukturen stärker steigern konnten als die zwei Kontrollklassen. Die Lehrkräfte befanden das Handlungsmodell als Unterrichtsbereicherung. Somit erwies sich das Handlungsmodell als zielführend für eine ergänzende Wortschatzförderung zum Leselehrgang *Tobi Fibel*.

Abkürzungsverzeichnis

KLP = Klassenlehrperson

SuS = Schülerinnen und Schüler

EK = Experimentklasse

KK = Kontrollklasse

LP = Lehrperson

DaZ = Deutsch als Zusatz

DaM = Deutsch als Muttersprache

ICF = Internationale Klassifikation für Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit

LiSe-DaZ = Linguistische Sprachstandserhebung – Deutsch als Zweitsprache

UT SK = Untertest Satzklammer

ESS = Entwicklungsstufen Satzklammern

ebd. = eben diese

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	7
1.1.	Begründung der Themenwahl aus persönlicher Sicht	7
1.2.	Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht	8
1.3.	Ausgangslage.....	9
1.4.	Ziele der Masterarbeit.....	9
1.5.	Fragestellungen	10
2.	Theoretische Grundlagen.....	10
2.1.	Rezeptiver und produktiver Wortschatz.....	10
2.2.	Wortschatzgrösse.....	11
2.3.	Grundwortschatz und Aufbauwortschatz	11
2.4.	Wortschatzspeicherung.....	11
2.5.	Drei Phasen des Wortschatzlernens.....	12
2.5.1.	Erste Phase	12
2.5.2.	Zweite Phase.....	12
2.5.3.	Dritte Phase	12
2.6.	Fünf Komponenten eines Wortes	12
2.7.	Erwerb von Satzmustern.....	13
2.8.	Profilanalyse Griesshaber.....	14
3.	Methode – Fachdidaktik	14
3.1.	Übungsformen der Wortschatzarbeit.....	15
3.2.	Vier-Phasen-Modell	15
3.2.1.	Erste Phase	15
3.2.2.	Zweite Phase.....	16
3.2.3.	Dritte Phase	16
3.2.4.	Vierte Phase.....	16
3.3.	Wortschatzspiele	17
3.3.1.	Wortschatzspiele der ersten Phase.....	17
3.3.2.	Wortschatzspiele der zweiten Phase.....	17
3.3.3.	Wortschatzspiele der dritten Phase.....	18
3.3.4.	Wortschatzspiele der vierten Phase	19

3.4.	Aspekt des Spiels.....	19
3.5.	Nachhaltiges Lernen.....	19
3.6.	Stolpersteine in der Wortschatzarbeit.....	20
3.7.	Interaktion und Rolle der Lehrperson während der Wortschatzarbeit.....	20
3.8.	Konsequenzen für das Handlungsmodell	21
4.	Handlungsmodell.....	22
4.1.	Ablauf des Handlungsmodells.....	23
4.2.	Erste Phase	24
4.3.	Zweite Phase.....	24
4.3.	Dritte Phase	24
4.4.	Vierte Phase.....	24
5.	Forschungsmethodik	25
5.1.	Quantitative Methoden	25
5.1.1.	Wortschatzanalyse der SuS	25
5.1.2.	Lernstandserfassung der Satzstruktur.....	26
5.2.	Qualitative Methoden	28
5.2.1.	Befragung der Klassenlehrpersonen.....	28
5.2.2.	Forschertagebuch.....	28
6.	Ablauf der Überprüfung des Handlungsmodells.....	28
6.1.	Führen des Forschertagesbuchs.....	29
6.2.	Erhebung des Lernstandes – Prätest	29
6.3.	Auswertung des Prätests und Festlegung des Trainingswortschatzes	30
6.4.	Fragebögen	30
6.5.	Instruktion der Klassenlehrpersonen der Kontrollklassen.....	30
6.6.	Instruktion der Klassenlehrpersonen der Experimentklassen.....	31
6.7.	Erhebung der Lernstandsentwicklung – Posttest 1	32
6.8.	Follow-up-Testung – Posttest 2.....	32
7.	Beschreibung der Experimentklassen und der Versuchsklassen.....	32
7.1.	Ebene Umsetzung des Leselehrganges <i>Tobi Fibel</i>	33
7.2.	Ebene regulärer DaZ-Unterricht.....	33
7.3.	Ebene der Schulgemeinden	34

7.4.	Ebene der Klassen	34
8.	Zielmatrix	34
8.1.	Beschreibung des Lernstands	35
8.1.1.	Wortschatzanalyse.....	35
8.1.2.	LiSe-DaZ UT SK.....	37
8.2.	Beschreibung und Begründung der verfolgten Ziele.....	38
8.2.1.	Ebene der Lernenden.....	39
8.2.2.	Ebene der Lehrpersonen	39
8.2.3.	Ebene der Autorin.....	40
9.	Durchführung	40
9.1.	Beschreibung der Umsetzung.....	40
9.2.	Schulschliessung aufgrund von Covid-19.....	41
10.	Evaluation des Handlungsmodells	42
10.1.	Methoden der Dokumentation und der Zielüberprüfung.....	42
10.1.1.	Wortschatzanalyse der SuS	42
10.1.2.	LiSe-DaZ UT SK.....	43
10.1.3.	Befragungen	43
10.1.4.	Forschertagebuch.....	44
10.2.	Auswertung der Entwicklungsprozesse.....	45
10.2.1.	Ebene der Lernenden.....	45
10.2.2.	Ebene der Lehrpersonen	47
10.2.3.	Ebene der Autorin.....	48
10.3.	Beantwortung der Fragestellung.....	48
10.3.1.	Unterfrage 1: Statistische Überprüfung der Wortschatzerweiterung.....	48
10.3.2.	Unterfrage 2: Statistische Überprüfung des überdauernden Lernerfolgs	50
10.3.3.	Unterfrage 3: Statistische Überprüfung der Satzbildung.....	50
10.3.4.	Unterfrage 4: Korrelationen	51
10.3.5.	Hauptfragestellung: Wortschatzförderung	52
11.	Schlussfolgerungen	52
11.1.	Schlussfolgerungen nach der Überprüfung	52
11.2.	Persönliche Entwicklung	53
11.2.1.	Ebene Forscherin.....	54
11.2.2.	Ebene Schulische Heilpädagogin	54

11.3.	Ausblick.....	54
12.	Schlusswort	55
13.	Verzeichnisse.....	56
13.1.	Abbildungsverzeichnis	56
13.2.	Tabellenverzeichnis.....	56
13.3.	Literaturverzeichnis.....	57

1. Einleitung

In der ersten Klasse starten viele Schulen mit dem analytisch-synthetischen Leselehrgang *Tobi Fibel*. Im Leselehrgang *Tobi Fibel* eignen sich die Kinder wöchentlich einen neuen Buchstaben an. Sie lernen den entsprechenden Laut des Buchstabens und dessen Schreibablauf sowie das Synthetisieren mit anderen bereits erlernten Buchstaben. Zudem erkunden die Kinder gemeinsam mit der Lehrperson (LP) den neuen Buchstaben im Wortschatz, zum Beispiel mit folgenden Fragen: Welche Wörter beginnen oder enden auf diesen Buchstaben? In welchem Schülernamen der Klasse kommt dieser Buchstabe vor? Des Weiteren werden vom Leselehrgang *Tobi Fibel* akustische, visuelle und haptisch/taktile Übungen als Ergänzung empfohlen. Der Erstleselehrgang *Tobi Fibel* stellt für Kinder mit Deutsch als Zusatz (DaZ) eine Herausforderung dar, da viele Übungen in diesem Lehrmittel voraussetzen, dass das Kind einem Bild das entsprechende Wort zuordnen kann oder umgekehrt. Wenn nun ein DaZ-Kind den Laut des neu erlernten Buchstabens richtig aussprechen kann und den Schreibablauf beherrscht, kann es trotzdem einen grossen Teil der Übungen des Lehrmittels *Tobi Fibel* noch nicht lösen. Erfahrungsgemäss verfügt ein DaZ-Kind oft nicht über den entsprechenden Wortschatz, um dem Bild das entsprechende Wort zuzuordnen und daraus zu schliessen, ob es sich beispielsweise beim Anlaut dieses Wortes um den neu erlernten Buchstaben handelt.

Im Rahmen eines Praxisprojekts wurde bereits ein Handlungsmodell im eigenen Unterricht erprobt und überprüft, welches eine Erweiterung des spezifischen Wortschatzes des Leselehrgangs *Tobi Fibel* bei den Schülerinnen und Schülern (SuS) zum Ziel hatte. Mit dieser Masterarbeit soll dieses Handlungsmodell erweitert und auf dessen Praxistauglichkeit in Experimentklassen erforscht und erprobt werden.

1.1. Begründung der Themenwahl aus persönlicher Sicht

In meiner Lehrtätigkeit durfte ich wiederholt erfahren, wie zentral der Wortschatz eines Kindes im Alltag und beim Lernen ist. Kinder mit geringen Wortschatzkenntnissen in der Unterstufe haben Schwierigkeiten, ihre Bedürfnisse, ihre Gefühle, ihr Können und ihr Wissen auszudrücken. Automatisch stellen sich diesen Kindern Herausforderungen und Hürden, welche teilweise für ein Kind mit Deutsch als Muttersprache (DaM) nicht existieren. Diese Erfahrungen haben meinen Unterrichtsstil insofern geprägt, dass ich Wortschatzarbeit aktiv in meinem Unterricht integriere und ich beim Sprechen bewusst auf die Komponenten Wortwahl, Aussprache, Geschwindigkeit und unterstützende Handzeichen achte. Zudem versuche ich, unvollständige oder inkorrekte Aussagen von Lernenden wahrzunehmen und mithilfe der vier Modellierungstechniken nach Knapp, Löffler, Osburg und Singer zu antworten (2011, S.122- 123).

Ich habe zudem die Erfahrung gemacht, wie wichtig es ist, Lehrpersonen für die Thematik Wortschatzarbeit zu sensibilisieren und ihnen die möglichen Schwierigkeiten der DaZ-Kinder bewusst zu machen. Mithilfe eines gezielten Wortschatzaufbaus in einem für die DaZ-Kinder zentralen Bereich,

wie zum Beispiel dem Leselehrmittel, können erfahrungsgemäss DaZ-Kinder deutlich bessere Leistungen zeigen.

Als besonders zentral beim Aufbau und Erweitern des Wortschatzes erachte ich den Ansatz von Bai, Chiquet-Kägi und Nodari (2015). Ihr Modell lässt sich auf eine selbst gewählte und zusammenhangslose Wortsammlung anwenden. Die gewählten Wörter müssen somit nicht einem Thema, wie zum Beispiel dem Thema Wald oder Säugetiere, zugeordnet werden können. Der Ansatz von Bai, Chiquet-Kägi und Nodari (2015) enthält zudem spielerische Lernmethoden ohne Arbeitsblätter und trägt zu einer hohen mündlichen Beteiligung im Unterricht bei. Diese zeigt sich sowohl vonseiten der Lehrperson, welche bei Sprechansätzen Gegenstände korrekt benennen muss und direkt korrektiv auf Antworten der SuS eingehen kann, als auch vonseiten der SuS, welche ein Bild mehrmals benennen oder Begründungen formulieren müssen. Der Ansatz von Bai, Chiquet-Kägi und Nodari hat mein Interesse geweckt, meine bisherige Wortschatzarbeit nach ihrem Modell weiterzuentwickeln und mit dem Leselehrgang *Tobi Fibel* zu verknüpfen.

Für diese Entwicklungsarbeit konnte ich die Unterstützung von vier Klassenlehrerinnen (KLP) einer ersten Klasse aus der Region Jurasüdfuss gewinnen, welche sich bereit erklärten, sich als Experimentklasse (EK) oder Kontrollklasse (KK) zur Verfügung zu stellen und mein Handlungsmodell zu testen. Im Januar 2020 starteten zwei KLP mit dem entwickelten Handlungsmodell. Weitere Ausführungen zu den Experimentklassen und den Versuchsklassen finden sich im Kapitel 7.

1.2. Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht

Im Lehrplan des Fachbereichs Deutsch als Zweitsprache des Kantons Solothurn ist folgendes Ziel für den DaZ-Unterricht zu finden:

„Ziel des Deutschunterrichts für Zwei- und Mehrsprachige ohne, mit wenigen oder auch mit Vorkenntnissen der deutschen Sprache ist es, Lernrückstände aufzuholen und den Anschluss an den regulären Klassenunterricht rasch zu ermöglichen. Die didaktische Grundlage ist im Fachbereichslehrplan «Deutsch» dargestellt. Im Fachbereich «Deutsch als Zweitsprache» führen Grund- und Aufbaustufe zur Schulsprache «Deutsch» hin. Von besonderer Bedeutung ist hier, zwei- und mehrsprachig aufwachsende Kinder, Schüler und Schülerinnen in ihrem Streben nach Integration und Selbständigkeit zu unterstützen“ (zitiert nach Departement für Bildung und Kultur des Kantons Solothurn, 2018, S.2).

Mit diesem Ziel wird das Gedankengut der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) abgedeckt (vgl. WHO, 2017). Der DaZ-Lehrplan des Kantons Solothurn beschränkt sich aber im Bereich Wortschatz auf die Kompetenz DaZ.5.A.1.: „Die Schülerinnen und Schüler erwerben einen für ihren Alltag und für das schulische Lernen relevanten Grundwortschatz und können diesen produktiv anwenden“ (ebd., S.13).

Schlatter, Tucholski und Curschellas verknüpfen die Wichtigkeit des Wortschatzes mit der Partizipation. Gemäss ihnen ist es wichtig, dass DaZ-Lernende sich möglichst schnell den wichtigen Wortschatz aneignen, damit sie sich im schulischen wie auch im ausserschulischen Alltag zurechtfinden und teil-

nehmen können (2017, S.118). Mit dem entwickelten Handlungsmodell nach dem Ansatz von Bai, Chiquet-Kägi und Nodari beabsichtige ich, die Bereiche Aktivitäten, Partizipation und fördernde Umweltfaktoren des ICFs zu erweitern. Im Bereich Aktivitäten können mithilfe des entwickelten Handlungsmodells die Komponenten „Allgemeines Lernen“ (sich Dinge merken), „Spracherwerb und Begriffsbildung“ (einen altersentsprechenden Wortschatz aufbauen), „Lesen und Schreiben“ und „Kommunikation“ gefördert werden. Die Förderung im Bereich der Aktivitäten kann sich durch positive Wechselwirkungen auf den Bereich Partizipation auswirken. Das entwickelte Handlungsmodell kann somit eine höhere mündliche Beteiligung der SuS im Unterricht bewirken sowie eine selbstständigere Bearbeitung der Aufgaben des Lehrmittels *Tobi Fibel*. Dies allerdings unter der Voraussetzung, dass das Handlungsmodell eine Wortschatzsteigerung bei den SuS bewirkt. Hinzu kommen noch die fördernden Umweltfaktoren, welche das Handlungsmodell mit sich bringt. Erfahrungsgemäss wirken sich nämlich Komponenten wie tägliche Rituale, tägliche Spielmöglichkeiten und motivierte Lehrpersonen positiv aus.

1.3. Ausgangslage

Im Frühling 2019 erprobte die Autorin im Rahmen eines Praxisprojektes einen ersten Entwurf des entwickelten Handlungsmodells an ihrer ersten Einführungsklasse und überprüfte diesen mit einem Prätest, einem Posttest und einem Follow-up-Test. Aufgrund der positiven Erfahrungen während der Durchführung des Handlungsmodells und der in der Überprüfung festgestellten grossen Wortschatzsteigerung der Kinder, entschied sich die Autorin, das Handlungsmodell im Rahmen einer Masterarbeit weiterzuentwickeln. Zudem sollte das entwickelte Handlungsmodell ausgebaut und auf die Praxistauglichkeit in Experimentklassen überprüft werden.

1.4. Ziele der Masterarbeit

Das Handlungsmodell dieser Entwicklungsarbeit verfolgte das Ziel, dass die Lernenden ihren spezifischen Wortschatz der *Tobi Fibel* mithilfe des Ansatzes von Bai, Chiquet-Kägi und Nodari erweitern können. Dabei sollte das erweiterte Handlungsmodell von der Sprachkompetenz der SuS ausgehen, die Lehrpersonen dazu motivieren, spielerisch im Klassenverband den Wortschatz der Kinder zu steigern sowie den SuS täglich die Gelegenheit von geführten Spielen im Klassenverband geben. Das Handlungsmodell sollte sich zudem auf den mündlichen Gebrauch des Wortschatzes beschränken. Die Schriftlichkeit wurde bewusst weggelassen, da im analytisch-synthetischen Leselehrgang *Tobi Fibel* erst Ende des ersten Schuljahres alle Buchstaben im Unterricht erarbeitet sind. Des Weiteren sollte das erweiterte Handlungsmodell erforscht und erprobt werden.

1.5. Fragestellungen

Im Hinblick auf die erwähnten Ziele der vorliegenden Masterarbeit leitet sich folgende Hauptfragestellung ab:

Wie können Lernende, welche nicht über den nötigen Wortschatz des Leselehrganges *Tobi Fibel* verfügen, im Erwerb dieses spezifischen Wortschatzbereiches gefördert werden?

Aus der Hauptfragestellung ergaben sich folgende vier Unterfragen, welche es zu erforschen, zu erproben und zu untersuchen galt:

- Kann bei den Kindern der Experimentklassen nach der Durchführung des Handlungsmodells eine grössere Wortschatzerweiterung des spezifischen Wortschatzes der *Tobi Fibel* festgestellt werden als bei den Kindern in den Kontrollklassen?
- Sind die Lernerfolge der Kinder mit und ohne Durchführung des Handlungsmodells gleichermaßen überdauernd?
- Kommt es in den Experimentklassen nach der Durchführung des Handlungsmodells zu einer grösseren Steigerung in der Komplexität der Satzstruktur als in den Kontrollklassen?
- Sind Zusammenhänge zwischen Eigenschaften der Kinder (Förderstatus Deutsch, Deutsch als Fremdsprache, Geschlecht, Jahrgang, Klasse) der Experimentklassen und der Wortschatzerweiterung des spezifischen Wortschatzes der *Tobi Fibel* feststellbar?

2. Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen des Wortschatzes, des Wortschatzaufbaus und des Wortschatzerwerbs erklärt. Zudem wird erläutert, wie Kinder die grundlegenden Satzmuster der deutschen Sprache erlernen.

2.1. Rezeptiver und produktiver Wortschatz

Allgemein wird in der Wortschatzarbeit zwischen rezeptivem und produktivem Wortschatz unterschieden. Der rezeptive Wortschatz wird gebraucht, um die mündliche und schriftliche Sprache zu verstehen. Er wird auch als Verstehenswortschatz bezeichnet. Der produktive Wortschatz wird beim Sprechen und Schreiben verwendet und wird auch Mitteilungswortschatz genannt. Am Anfang des Spracherwerbs verstehen wir mehr, als wir selbst sprechen können. Dies bedeutet für die DaZ-Förderung, dass ein neues Wort zu Beginn nur verstanden wird. Erst in einer nächsten Stufe kann das Wort anschliessend auch selbstständig produziert werden. Bis das neue Wort aber produktiv verwendet werden kann, sind diverse Lernanlässe über eine längere Phase nötig (Schlatter, Tucholski & Curschellas, 2017, S.116-117).

2.2. Wortschatzgrösse

„Wortschatz ist der Kern einer jeden Sprache. Wörter tragen Bedeutungen und ermöglichen Sinn. Erst durch Wörter füllt sich Sprache mit Inhalt“ (Schlatter et al., 2017, S.116). In diesem Sinne versteht sich, dass ein Kind mit DaZ gegenüber einem Kind mit DaM deutliche Lernrückstände aufweist (Klieme, 2006; Moser, 2005; in Schlatter et al., 2017, S.116). So besitzt ein Kind mit DaM bei Schuleintritt einen produktiven Wortschatz von zirka 5'000 bis 9'000 Wörter und über einen rezeptiven Wortschatz von zirka 10'000 bis 14'000 Wörter (Apeltauer, 2010). Der Wortschatzumfang steigt im Laufe der Schulzeit zudem stark an. Das bedeutet, dass die Kinder ohne Deutschkenntnisse die Schulzeit mit einem deutlichen Rückstand im deutschen Wortschatz beginnen, welchen sie im Laufe der Schulzeit praktisch nicht ausgleichen können (Schlatter et al., 2017, S.116). Zu beachten ist dabei, dass ein ausgebauter Wortschatz fundamental für den schulischen Erfolg ist (Steinhoff, 2009, S.24).

2.3. Grundwortschatz und Aufbauwortschatz

Der Grundwortschatz beinhaltet das Verstehen von Anweisungen, Erklärungen oder einfachen Texten und das Formulieren von mündlichen und schriftlichen Beiträgen. Am Anfang des DaZ-Unterrichts ist der Aufbau des Grundwortschatzes entscheidend, um den schulischen und ausserschulischen Alltag zu meistern. Der Aufbauwortschatz baut auf dem Grundwortschatz auf. Er bezeichnet einen detaillierteren Wortschatz und macht es möglich, anspruchsvollere Texte zu verstehen und differenzierte Aussagen zu machen. Beispielsweise gehört das Nomen „Buch“ dem Grundwortschatz an. Der passende Aufbauwortschatz dazu wäre beispielsweise Gesetzbuch, Literatur, Werk oder Lexikon. Der Aufbauwortschatz wird vorwiegend in schriftlichen Produkten und zunehmend im Verlauf der Schullaufbahn gefordert (Schlatter, et al., 2017, S.118-119).

2.4. Wortschatzspeicherung

Mithilfe eines Wortschatztrainings wird der Anteil an produktivem Wortschatz einer Person gesteigert. Dabei werden neue Wörter in unserem Gedächtnis anhand eines komplexen netzartigen Ordnungssystems abgespeichert, wodurch die Wörter in verschiedenen Beziehungen zueinanderstehen. Zu einem solchen Ordnungssystem gehören beispielsweise Begriffsnetze einer Wortfamilie (tauschen: umtauschen, abtauschen, der Tausch) oder affektive Netze (Schule: Hausaufgaben, arbeiten, spielen, Klingel, Prüfungen) (vgl. Bai, Chiquet-Kägi, Nodari, 2015, S.14-15). Kielhöfer (1996) meint: „Je grösser der Wortschatz einer Person ist, umso vielfältiger sind die Teilnetze und mögliche Wortordnungen. Für das Wortschatzlernen bedeutet dies: je mehr Wörter man weiss, umso einfacher ist es, neue dazuzulernen. Je dichter das Netz ist, umso fester wird es auch: das Behalten und Erinnern von Wörtern wird sicherer und schneller und einfacher“ (S.11).

2.5. Drei Phasen des Wortschatzlernens

Beim Erwerb eines neuen Wortes handelt es sich um einen intensiven Prozess, welcher sich in drei Phasen einteilen lässt.

2.5.1. Erste Phase

Kinder treffen in ihrer Umgebung permanent auf unbekannte Wörter. Die Autoren Neugebauer und Nodari bezeichnen diese Wörter als „leere Hüllen“, da die Kinder sie zwar lesen oder nachsprechen können, aber nicht wissen, mit welchem Inhalt die leeren Worthülsen zu füllen sind. Mithilfe von intensiver Wortschatzarbeit im Unterricht lassen sich die leeren Worthülsen mit Bedeutung füllen. Daraus entstehen Konzepte, das heisst, die Kinder können neu erlernten Wörtern eine Bedeutung zuordnen (Neugebauer & Nodari, 2019, S.95).

2.5.2. Zweite Phase

„Wenn Lernende Wörter beim Hören und Lesen in verschiedenen Kontexten wiedererkennen und sich an ihre Bedeutung erinnern, sind die Wörter Teil des rezeptiven Wortschatzes geworden“ (Neugebauer & Nodari, 2019, S.95). Diese Wörter sind nun im mentalen Lexikon gespeichert. Dies resultiert aus wiederholten Begegnungen in bedeutsamen Situationen oder als Folge von bewusstem Memorieren. Wörter, welche kaum gelesen oder gehört werden, werden oft wieder vergessen (ebd.).

2.5.3. Dritte Phase

Wenn Kinder die neu erlernten Wörter beim Sprechen und Schreiben in sinnvollen Zusammenhängen benutzen können, werden sie als Teil des produktiven Wortschatzes bezeichnet. Taucht ein neues Wort wiederholt in bedeutsamen Situationen auf oder wird bewusst memoriert, steht es im mentalen Lexikon bei der Sprachproduktion zur Verfügung. Wird ein Wort selten benutzt, kann es nach einer gewissen Zeit bei der Sprachproduktion nicht mehr verwendet werden. Teilweise bleibt es Teil des rezeptiven Wortschatzes oder es wird vergessen (Neugebauer, Nodari, 2019, S.96).

2.6. Fünf Komponenten eines Wortes

Wenn ein Wort Teil des produktiven Wortschatzes ist, bedeutet dies nicht nur, dass ein Kind die leere Worthülse mit einer Bedeutung füllen kann, sondern dass es das Wort auch beim Sprechen und Schreiben passend und korrekt verwendet. Dafür sind fünf Komponenten notwendig: Bedeutung des Wortes, korrekte Aussprache des Wortes, Beherrschung des grammatikalischen Umfeldes (zum Beispiel beim Nomen der korrekte Genus und seine Pluralform), die korrekte Verwendung und die richtige Schreibweise (Schlatter, et al., 2017, S.126).

2.7. Erwerb von Satzmustern

In der sprachlichen Entwicklung konnte bei manchen Elementen eine gewisse Systematik festgestellt werden. Diese Eigenschaft der Systematik hat der Erwerb des Satzbaus inne. Hierbei spielt die Position des Verbs im Satz eine wichtige Rolle (Schlatter et al., 2017, S.90).

In der deutschen Sprache sind vier grundlegende Satzmuster möglich:

- **Hauptsatz**
An der ersten Stelle steht das Subjekt und an der zweiten Stelle das finite Verb.
- **Verbklammer**
Bei einem Satz mit einer Verbklammer werden die verbalen Teile getrennt. Dabei steht das infinite Verb (Partizipien, Infinitive und abtrennbare Vorsilben) am Satzende.
- **Inversion**
Eine Inversion ist eine Umstrukturierung und wird häufig gemacht, wenn Aussagen beispielsweise mithilfe eines Adverbs verknüpft werden sollen. Das Subjekt wandert in diesem Fall hinter das finite Verb.
- **Verb-Endstellung im Nebensatz**
Ein Nebensatz kann auf einen Hauptsatz folgen. Dieser Nebensatz wird dabei durch eine Konjugation (weil, obwohl, damit etc.) oder ein Relativpronomen eingeleitet und positioniert das finite Verb am Satzende (Schlatter et al., 2017, S.90-91).

Folglich kann das Verb in der deutschen Sprache an zwei verschiedenen Stellen positioniert werden. Diese beiden Stellen werden in der Literatur linke und rechte Satzklammer genannt, wie es in der Abbildung 1 dargestellt ist (Schulz & Tracy, 2011, S. 25).

Abbildung 1 Deutsches Satzmodell mit linker und rechter Satzklammer (Schulz & Tracy, 2011, S. 25)

Gemäss den Autoren Tracy (2008) und Griesshaber (2005) handelt es sich bei der Erschliessung der verschiedenen Verbstellungen um einen zentralen Meilenstein in der deutschen Sprachentwicklung. Tracy (2008) zeigte anhand seiner Untersuchungen zudem, dass der frühe Zweitspracherwerb dem Erstspracherwerb noch sehr ähnlich ist (zitiert aus Schlatter et al., 2017, S.91).

2.8. Profilanalyse Griesshaber

Nach Griesshaber besitzen die grundlegenden Satzmuster der deutschen Sprache eine Reihenfolge beim Erwerb. Die Abfolge dieser Erwerbsstufen, auch Profilstufen genannt, ist weitgehend unabhängig von den einzelnen Lernenden und dient deshalb als Grundlage für viele Sprachstandseinschätzungen (2005).

- **Erwerbsstufe 0: „Bruchstückhafte Äusserung“**
Die Äusserung des Kindes beinhaltet kein Verb.
„Haus“
- **Erwerbsstufe 1: „Hauptsatz“**
Das Kind äussert einen Satz mit einem Subjekt und einem finiten Verb.
„Ich schwimme.“
- **Erwerbsstufe 2: „Verbklammer“**
Das Kind bildet einen Satz mit einer Trennung der verbalen Teile. Damit hat es eine wichtige Stufe in der Differenzierung der Ausdrucksmöglichkeiten erreicht. Es kann nun mithilfe des Perfekts Aussagen über die Vergangenheit und Formulierungen mit den Verben möchten, können, dürfen oder müssen machen.
„Ich kann schon schwimmen.“, „Ich habe Spaghetti gegessen.“
- **Erwerbsstufe 3: „Inversion“**
Das Kind kann mithilfe dieser Erwerbsstufe Aussagen verknüpfen.
„Dann haben wir aufgehört.“
- **Erwerbsstufe 4: „Nebensatz“**
Das Kind bildet Nebensätze und kann komplexere Aussagen machen.
„Ich entschied, dass ich nach Hause gehe.“ (Griesshaber, 2005)

Die Reihenfolge des Erwerbs ist fix. Somit ist es nicht möglich, eine Stufe zu überspringen (Schlatter et al., 2017, S.91). „Studien zeigen, dass der Erwerbsprozess der nächsthöher liegenden Stufe durch schulische Förderung beschleunigt werden kann“ (Pienemann, 1986; in Griesshaber, 2005, S.9). Der sprachliche Fortschritt der Lernenden steht ausserdem in direktem Zusammenhang mit der Quantität und der Qualität der Sprachinputs der LP (Schlatter et al., 2017, S.91).

3. Methode – Fachdidaktik

„Sprache ist das wichtigste Werkzeug der Menschen“ (Vygotskij, 1978). Mit welchen didaktisch-methodischen Überlegungen und Prinzipien in der Wortschatzarbeit die Sprache gefördert werden kann, wird in diesem Kapitel erläutert. Zudem werden die daraus folgenden Konsequenzen für das Handlungsmodell dargestellt.

3.1. Übungsformen der Wortschatzarbeit

Damit neu zu erlernende Wörter fundiert abgespeichert werden können, müssen die Wörter in verschiedenen Situationen auftauchen. Dabei ist entscheidend, dass unterschiedliche Wahrnehmungskanäle beim Lernen beteiligt sind. Forschungen konnten belegen, dass die Speicherfähigkeit durch

hören	20%
sehen	30%
hören und sehen	50%
sprechen	70%
hören, sehen und handeln	90%

beträgt. Kinder verwenden diese Wahrnehmungskanäle je nach Lerntyp verschieden. Die Wortschatzarbeit kann jedoch im Unterricht deutlich unterstützt werden, wenn alle Wahrnehmungskanäle mit einbezogen werden (vgl. Bai, Chiquet-Kägi, Nodari, 2015, S. 16).

Aufgrund der verschiedenen Lerntypen mit unterschiedlichen Wahrnehmungskanälen empfehlen die Autoren Bai, Chiquet-Kägi und Nodari verschiedene Übungen einzubauen.

- **Lernen durch akustische Übungsformen**
Lieder singen, Reime sprechen, Gedichte auswendig lernen, flüstern, sprechen, rufen, rhythmische Spiele, Rucksack packen, Hörspiele
- **Lernen durch visuelle Übungsformen**
Grafische Darstellungen mit Bildern, Karten und Fotos, Montagsmaler, Memory, mind map
- **Lernen durch haptische/taktile Übungsformen**
Pantomime, Rollenspiel, Wörter zerschneiden und wieder zusammensetzen, auf den Rücken schreiben, Bewegungsdiktat (vgl. Bai et al., 2015, S.16-17)

3.2. Vier-Phasen-Modell

„Effizientes Wortschatzlernen ist eine Kombination aus kommunikativer Anwendung und gezieltem Auswendiglernen“ (Schlatter et al., 2017, S.129). Zudem benötigt die Erarbeitung eines differenzierten Wortschatzes im Unterricht viel Zeit, Geduld und Engagement vonseiten des Lernenden, wie auch des Lehrenden. Ein bewusster Aufbau kann die Wortschatzarbeit erleichtern. Für den Erwerb von Wörtern schlagen die Autoren Bai, Chiquet-Kägi und Nodari deshalb ein Modell vor, welches in vier Phasen gegliedert ist. Dieses Modell wird fortan in dieser Entwicklungsarbeit als *Vier-Phasen-Modell* bezeichnet (Bai, et al., 2015, S. 19).

3.2.1. Erste Phase

In der ersten Phase des *Vier-Phasen-Modells* geht es darum, dass Wörter verstanden und abgespeichert werden. Gemäss den Autoren können neue Wörter nur memoriert werden, wenn sie auch verstanden worden sind. Verstehen bedeutet im Erwerb einer neuen Sprache zwei Sachverhalte: Erstens die Ver-

bindung von neuem Wissen mit bereits vorhandenem und zweitens das Abspeichern von neuen Wörtern, welche im Erstsprachwortschatz nicht verfügbar sind (Bai et al., 2015, S. 18).

„Wenn eine Deutsch lernende Person „das Buch“ hört und das entsprechende Objekt sieht, kann sie diesen Ausdruck mit ihrer Erstsprache verbinden und sich somit auf die Vorerfahrungen mit Büchern abstützen. Diesen Prozess vollziehen Kinder bis zum Alter von etwa zehn Jahren jedoch eher selten. Sie lernen die Wörter einer neuen Sprache vielmehr so, wie sie ihre Erstsprache gelernt haben, nämlich in Handlungszusammenhängen oder durch Geschichten. Das Wort „Buch“ kann somit ganz andere Assoziationen auslösen als das entsprechende erstsprachliche Wort“ (Bai et al., 2015, S. 18).

Diese ausführliche Erklärung zeigt auf, weshalb es für ein Kind oft nicht möglich ist, ein deutsches Wort unmittelbar in seine Erstsprache zu übersetzen, auch wenn es in seinem Erstsprachwortschatz vorhanden wäre. Des Weiteren lassen sich nicht alle Wörter direkt 1:1 in eine andere Sprache übersetzen. Beispiele dafür sind Helvetismen, kulturspezifische Wörter oder schulbezogene Wörter, welche das Kind oft nur in der Zweitsprache erlernt. Solche Wörter kann ein Kind nicht mit seinem erstsprachlichen Wortschatz verbinden und muss sie deshalb neu semantisieren, beziehungsweise den Wörtern alle notwendigen zusätzlichen Informationen zuordnen können (Bai et al., 2015, S.18).

3.2.2. Zweite Phase

In der zweiten Phase des *Vier-Phasen-Modells* steht im Zentrum, dass die Wörter beim Abrufen reproduziert werden. Der Wortklang wird dabei zur Gewohnheit, so dass die Wörter mit der Zeit vertraut und Bestandteil des Mitteilungswortschatzes werden. Besonders zentral in dieser Phase ist, dass die Kinder die neuen Wörter in unterschiedlichen Situationen antreffen und ihnen Lerngelegenheiten zum Abrufen der Wörter angeboten werden (Bai et al., 2015, S.18).

3.2.3. Dritte Phase

In der dritten Phase *des Vier-Phasen-Modells* liegt der Schwerpunkt beim Benützen der Wörter. Neue Wörter sind im Mitteilungswortschatz nur so lange verfügbar, wie diese Wörter auch produktiv verwendet werden. Somit kann ein neu erlerntes Wort, welches verstanden und mehrfach reproduziert worden ist, wieder aus dem Mitteilungswortschatz verschwinden, wenn es nicht regelmässig benutzt wird. Deshalb ist es essenziell für den Aufbau eines differenzierten Wortschatzes, dass Aktivitäten und Gesprächsanlässe angeboten werden, in denen das Kind seinen kommunikativen Wortschatz verwendet (Bai et al., 2015, S.19).

3.2.4. Vierte Phase

Die letzte und vierte Phase des *Vier-Phasen-Modells* trägt den Titel „über Wörter reflektieren“. Eine Methode, mit jüngeren Kindern den Wortschatz zu festigen, ist, gemeinsam über Wörter zu reflektieren und klare Regelmässigkeiten im deutschen Wortschatz zu entdecken. Mithilfe von solchen Reflexionsanlässen können Kinder den Wortschatz bewusster wahrnehmen. Zudem können sie Strategien entwickeln, mit welchen sie noch nicht gelernte Wörter ohne Hilfestellungen verstehen können.

- Wortfamilien: fahr, Fahrplan, fahren, der Fahrer, abfahren usw.
- Zusammengesetzte Nomen erkennen: Haustüre, Schlüsselbund, Waldweg usw.
- Sachnetze: Haus, Türe, Schlafzimmer, essen, kochen, telefonieren usw.
- Grundbausteine der deutschen Wortbildung erkennen: ver-, ent-, -en, -heit, -ung usw. (Bai et al., 2015, S.19)

3.3. Wortschatzspiele

Im folgenden Abschnitt werden Spiele des *Vier-Phasen-Modells* für Kinder, die nicht lesen und schreiben können, beziehungsweise wofür die Kompetenzen Lesen und Schreiben keine Voraussetzungen sind, erläutert, welche zu den entsprechenden Schwerpunkten jeder der vier Phasen passen. Allgemein werden im Laufe dieser Spiele bestimmte Redemittel intensiv verwendet und häufig wiederholt. Aus diesem Grund werden bei solchen Spielanlässen nicht nur einzelne Wörter erlernt, sondern solche Anlässe dienen als hervorragend geeignete Übungsmöglichkeiten zum Einschleifen von passenden Redemittel (Bai, et al., 2015, S.39).

3.3.1. Wortschatzspiele der ersten Phase

In der ersten Phase des *Vier-Phasen-Modells* werden zum Schwerpunkt „Wörter verstehen und abspeichern“ folgende Spiele vorgeschlagen:

- **Ausmaldiktat**
Die Kinder erhalten ein Blatt, worauf einzelne Gegenstände gezeichnet sind. Wenn die Lehrperson einen dieser Gegenstände nennt, müssen die Kinder diesen Gegenstand anmalen.
- **Zeichnungsdiktat**
Die Lehrperson nennt die Gegenstände, welche die Kinder zeichnen sollen.
- **Bewegungsdiktat**
Die Lehrperson gibt einem anderen Kind den Auftrag, an welcher Stelle es den Gegenstand platzieren soll.
- **Bildkarten loswerden**
Jedes Kind der Gruppe wählt sechs Bildkarten mit Gegenständen aus einer Schüssel und legt sie in einer Reihe vor sich hin. Die Lehrperson nennt nun Gegenstände der Bildkarten. Wenn ein Kind über eine Bildkarte mit dem genannten Gegenstand verfügt, darf es diese Bildkarte zurück in die Schüssel legen. Es gewinnt das Kind, welches zuerst keine Bildkarten mehr hat (Bai, et al., 2015, S.39-40).

3.3.2. Wortschatzspiele der zweiten Phase

In der zweiten Phase des *Vier-Phasen-Modells* werden zum Schwerpunkt „Wörter abrufen“ folgende Spiele vorgeschlagen:

- **Kim-Spiel**

Die Lehrperson versteckt mehrere Gegenstände unter einem Tuch. Den Kindern sind diese Gegenstände bekannt. Die Lehrperson hebt das Tuch für einige Sekunden an, so dass die Kinder alle Gegenstände gut erblicken können. Nun versuchen die Kinder, sich so viele versteckte Gegenstände wie möglich zu merken. Wenn die Lehrperson die Gegenstände mit dem Tuch wieder verdeckt, probieren die Kinder alle gemerkten Gegenstände auf ein Blatt zu zeichnen.

- **Memory**

Die Kinder müssen unter den vielen verdeckten Bildkarten die beiden gleichen Bildkarten finden und die darauf abgebildeten Gegenstände benennen.

- **Merk dir was!**

Mehrere Kinder setzen sich in einen Kreis. In der Mitte des Kreises liegen sechs Bildkarten. Ein Kind schliesst nun die Augen. Währenddessen dreht ein zweites Kind zwei Bildkarten um. Nachdem das erste Kind die Augen wieder geöffnet hat, muss es sagen, was auf den beiden verdeckten Bildkarten zu sehen war.

- **Pantomime**

Die Lehrperson sagt einem Kind leise ein Wort, so dass es die anderen Kinder nicht hören können. Anschliessend stellt dieses Kind das geflüsterte Wort pantomimisch dar. Die anderen Kinder müssen versuchen herauszufinden, um welches Wort es sich handeln könnte (Bai et al., 2015, S.41-43).

3.3.3. Wortschatzspiele der dritten Phase

In der dritten Phase des *Vier-Phasen-Modells* werden zum Schwerpunkt „Wörter benutzen“ folgende Spiele vorgeschlagen:

- **Schatzkisten-Ratespiel**

Mehrere Gegenstände werden in eine grosse Kiste gelegt. Das erste Kind greift in die Kiste hinein und ertastet einen Gegenstand. Im Anschluss fragt es die anderen Kinder: „Was halte ich in meiner Hand?“. Die anderen Kinder machen Vorschläge. Das Kind mit dem Gegenstand in der Hand verneint oder bestätigt die Aussagen der anderen.

- **Montagsmaler**

Die Lehrperson sagt einem Kind leise ein Wort, ohne dass es die anderen Kinder hören. Das Kind zeichnet den Gegenstand an die Wandtafel. Die anderen Kinder raten, um welchen Gegenstand es sich handeln könnte.

- **Tabu**

Hierbei handelt es sich um das bekannte Umschreibungsspiel des Hasbro-Verlags. Das Spiel wird mit selbst gewählten Begriffen gespielt (Bai et al., 2015, S.43-44).

3.3.4. Wortschatzspiele der vierten Phase

In der vierten Phase des *Vier-Phasen-Modells* werden zum Schwerpunkt „Über Wörter reflektieren“ folgende Spiele vorgeschlagen:

- **Welches Bild passt nicht?**

Bei dieser einfachen Zuordnungsübung soll das Kind erkennen, welches der Bilder nicht in die Gruppe gehört.

- **Welche Bilder gehören zusammen?**

Das Kind soll in dieser Zuordnungsübung aus mehreren Bildern zwei oder drei Bilder auswählen, welche über eine Gemeinsamkeit verfügen (Bai et al., 2015, S.30-31).

3.4. Aspekt des Spiels

Mithilfe von Sprachspielen werden drei Ziele angestrebt: ein sprachliches Lernziel, ein Spielziel und Spass. Ausserordentlich bewähren sich Spiele, um das schnelle Abrufen bereits aufgebauter Wörter, Wendungen und sprachlicher Formen zu üben. Spass und Wetteifer während des Spiels ermöglichen einen Lerninhalt mehrfach mit anhaltender Aufmerksamkeit und positiven Emotionen der Kinder zu repetieren, was den Lerneffekt begünstigt (Schlatter, Tucholski, Curschellas, 2017, S.75). Zentral hierbei ist: „Je zielgerichteter ein Spiel eingesetzt werden kann, desto mehr trägt es zur Sprachförderung bei“ (ebd.). In der Vorbereitung sind folgende Fragen zu klären:

- Welches sprachliche Lernziel soll erreicht werden?
- Was muss bereits aufgebaut sein, um dieses Spiel spielen zu können?
- Welche Redemittel können mit diesem Spiel aufgebaut werden? (ebd.)

3.5. Nachhaltiges Lernen

In der Lernpsychologie wird Nachhaltigkeit als beständige und anwendungsfähige Wissens- und Könnensstrukturen definiert, welche es den SuS ermöglichen, diese über eine längere Zeit und bei unterschiedlichen Aufgabenstellungen abzurufen (Edelmann & Wittmann, 2012, S. 220). Laut den Autoren Edelmann und Wittmann lässt sich Nachhaltigkeit auf drei verschiedenen Wegen fördern: durch die Automatisierung von Wissen (Üben), durch den Aufbau von konzeptuellem Wissen (Expertiseerwerb) und durch die Übertragung von Wissen und Handlungskonzepten auf andere Bereiche (Transfer) (ebd.). Der Begriff Übung wird in der Literatur durch die häufige und teilweise systemisch variierte Ausführung bekannter Lernhandlungen definiert, welche das Leistungsverhalten stabilisieren oder verbessern (Arnold & Linder-Müller, 2006; nach Edelmann & Wittmann, 2012, S.221). Beim Prozess Üben dienen Wiederholungen zur Festigung des deklarativen Wissens, wie beispielsweise beim Vokabellernen (Edelmann & Wittmann, 2012, S.221). So muss laut Fachliteratur ein neues Wort bis zu fünfzig Mal abgerufen werden, bis es langfristig abgespeichert ist. Im bereits beschriebenen *Vier-Phasen-Modell* wird dieser Lernweg laut Schlatter, Tucholski und Curschellas intensiviert, indem der kommunikative

Wortschatzaufbau in Redeanlässen und gezielte Memorierung miteinander verbunden werden. Konkreter meint dies, dass in der dritten Phase der Automatisierung des *Vier-Phasen-Modells* die kommunikative Anwendung durch spielerische Memorierungssequenzen ergänzt wird. Dies soll das Abrufen der erlernten Wörter automatisieren und beschleunigen. Zum Beispiel wird dies in der dritten Phase mit den Spielen Pantomime oder Tabu erreicht (Schlatter, et al., 2017, S.129). „In solchen Spielsituation aktiviert es alle Sinne, auch Hirnregionen, die für eine dauerhafte Speicherung zuständig sind“ (Apeltauer, 2010, S.15).

3.6. Stolpersteine in der Wortschatzarbeit

Während der Wortschatzarbeit im Unterricht können diverse Stolpersteine auftauchen. Einen solchen stellt der Erwerb der drei Genera und der Gebrauch der Genera in Verbindung mit den Fällen dar. Ein weiterer Stolperstein bildet die Pluralform der Nomen, welche keiner eindeutigen Systematik folgt. Kinder müssen jede Pluralform eines Nomens separat memorieren. Deshalb ist es wichtig, dass im Rahmen der Wortschatzarbeit der Plural konsequent mitgelernt wird (Schlatter, et al., 2017, S.92-98). Der Kategorie Stolpersteine sind weitere grammatikalische Elemente zugehörig: die Deklination von Adjektiven, unregelmässige Verbformen oder der Gebrauch von Funktionswörtern (Präpositionen, Konjunktionen, Adverbien und Pronomen). Solche grammatische Elemente werden nicht so einfach wie der Satzbau gelernt. Die eben erwähnten Elemente benötigen eine lange Erwerbszeit, sind stark fehleranfällig und benötigen gezielte Förderung. Zudem handelt es sich bei diesem Erwerb um einen lebenslangen Prozess (Jeuk, 2015; Rösch, 2003). Schlatter, Tucholski und Curschellas empfehlen diese Stolpersteine im Spiralprinzip immer wieder aufzunehmen, um sie auf diese Weise zu festigen (2017, S.92).

3.7. Interaktion und Rolle der Lehrperson während der Wortschatzarbeit

Die Lehrperson stellt für die SuS das sprachliche Modell dar. Nicht selten handelt es sich bei der Lehrperson gar um die einzige Person im Umfeld des Kindes, welche mit ihm in der schulischen Zielsprache spricht. Dies zeigt die grosse Bedeutung des konsequenten Gebrauchs der Standardsprache der Lehrperson in der Schule (Bai et al., 2005, S.21).

Während der Wortschatzarbeit werden die Lernenden zahlreiche Fehler machen. Zentral in solchen Übungssituationen ist, dass Fehler nicht bestraft werden. Dies könnte dazu führen, dass SuS eine Vermeidungshaltung einnehmen. Fehler sollten jedoch auch nicht stehengelassen werden. In geführten Unterrichtssituationen sollten Lehrpersonen darauf achten, dass die SuS die Normverstösse erkennen und bearbeiten (Rösch, 2003). Es wird angestrebt, dass sich die Sprache der Kinder ständig weiterentwickelt. Dafür sind klare Rückmeldungen der Lehrkraft an die Kinder nötig, welche Elemente es in einer Äusserung zu verbessern gilt (Schlatter et al., 2017, S.78).

„Für eine positive Fehlerkultur braucht es zweierlei: ein angenehmes Sozialklima und die Nutzung von Fehlern als Lernquelle“ (Spychiger, Oser, Hascher, Mahler, 1999; zitiert nach ebd.). Ein ange-

nehmes Sozialklima beinhaltet, dass die SuS wissen, dass sie in der Gruppe Fehler machen, sich angstfrei äussern und Neues ausprobieren können. Fehler als Lernquelle zu nutzen meint, diese als Lerngelegenheiten anzusehen im Sinne von „Fehler bieten der Lehrperson Fenster ins Denken der Schüler“ (Reusser, 2012, S.12). Sie zeigen der Lehrkraft den Förderbedarf des Kindes auf (ebd.). Eine Lehrperson hat zwei Möglichkeiten, auf mündliche Fehler von SuS zu reagieren. Sie kann die richtige Form selbst nennen oder sie kann das Kind anregen, die fehlerhafte Form zu überdenken und zu korrigieren. Dazu gibt es aus didaktischer Sicht verschiedene Methoden, wie zum Beispiel die empfohlene Aufforderung zur Selbstkorrektur, die Echo-Kultur, die Erklärung oder das Signal setzen (Schlatter et al., 2017, S. 79-82). Weiter gilt es als LP zudem, nachzuforschen, ob es sich um eine falsche Übertragung aus der Erstsprache handeln könnte (Schlatter et al., 2017, S.175).

3.8. Konsequenzen für das Handlungsmodell

Allgemein handelt es sich beim ausgewählten *Vier-Phasen-Modell* um eine gute Grundlage für das Handlungsmodell. In der Wortschatzarbeit werden nämlich Unterrichtssituationen als zielführend betrachtet, in denen die Kinder den Wortschatz kommunikativ beziehungsweise in möglichst realitätsnahen Interaktionen verwenden (Schlatter et al., 2017, S.129).

Im Laufe der Spielanlässe des *Vier-Phasen-Modells* werden bestimmte Redemittel intensiv verwendet und häufig wiederholt. Es werden demnach nicht lediglich einzelne Wörter erlernt. Solche Anlässe sind daneben auch hervorragend geeignete Übungsmöglichkeiten zum Einüben von passenden Redemitteln (Bai, et al., 2015, S.39). Im entwickelten Handlungsmodell werden deshalb bewusst spezifische passende Redemittel für jedes Spiel von der Autorin vorgegeben.

Die drei Ziele des Spiels werden in der Umsetzung des Handlungsmodells beachtet. Jedes ausgewählte Spiel wird dabei auf die drei Klärungsfragen untersucht. Zudem lassen sich bei den ausgewählten Spielen leicht Redemittel einbauen, welche die Elemente Satzstruktur und Grammatik fördern. „Aus der Forschung ist bekannt, dass die Förderung von Wortschatz und Grammatik eng verbunden mit Kommunikationssituationen geschehen muss“ (vgl. z.B. Darsow, Paetsch, Stanat & Felbrich, 2012; zitiert nach Schlatter et al., 2017, S.54). Folglich zeichnet sich das *Vier-Phasen-Modell* durch seine anregenden kommunikativen Aufgaben aus, bei welchen die SuS gezielt neuen Wortschatz und neue grammatikalische Elemente aufbauen und anwenden müssen (Schlatter, et al., 2017, S.54). Im Handlungsmodell werden bewusst grammatikalische Elemente eingebaut. Jedoch wird es nicht das Ziel sein, dass die Kinder diese nach dem Spiel beherrschen, sondern es soll einen Teil des von Schlatter, Tucholski und Curschellas beschriebenen spiralförmigen Prinzips darstellen (2007, S.92).

Aus dem Unterkapitel 3.7 „Interaktion und Rolle der Lehrperson während der Wortschatzarbeit“ ist für das Handlungsmodell eine gute Instruktion der Autorin für die KLPs der Experimentklassen abzuleiten, wobei spezifisch auf den Schwerpunkt Umgang mit Fehlern eingegangen werden sollte.

Bai, Chiquet-Kägi und Nodari empfehlen, die Wortschatzarbeit mit konkreten Handlungssituationen, Geschichten, Liedern, Gedichten, Versen, Singspielen oder dem Sachunterricht zu verknüpfen (2005, S.20). Dies wird im zu entwickelnden Handlungsmodell aus zwei Gründen nicht angestrebt:

Erstens deckt das Erstleselehrmittel *Tobi Fibel* diese Punkte bereits vollständig ab. Wöchentlich gibt es jeweils zum neu zu erlernenden Buchstaben Lieder, Verse, Gedichte und weiteres. Zudem ist die *Tobi Fibel* so aufgebaut, dass jede Woche das Abenteuer der Tobifiguren Ela und Alo weitererzählt oder gemeinsam gelesen wird. Ausserdem ist zum Erstleselehrmittel zusätzlich ein entsprechendes Lehrmittel für den NMG-Unterricht erhältlich.

Zweitens sind nach subjektiver Einschätzung der Autorin die Arbeitsmaterialien der *Tobi Fibel* im Bereich Wortschatz stark nomenlastig. Eine Diskussion mit den KLPs der Experimentklassen hat zudem ergeben, dass die Kinder gerade im Bereich der Nomen der *Tobi Fibel* grössere Wortschatzlücken aufweisen. Aus den genannten Gründen entschied die Autorin im Handlungsmodell nur Nomen zu trainieren. In einem zweiten darauf aufbauenden Handlungsmodell könnten dann passende Verben und Adjektive zu den erlernten Nomen gelernt werden. Dies ist aber nicht Gegenstand dieser Masterarbeit.

Bei den ausgewählten Nomen des Lehrmittels *Tobi Fibel* handelt es sich nicht um Nomen eines Themengebietes, wie zum Beispiel Wald oder Verkehr. Die Nomen stehen inhaltlich gesehen in keinem Zusammenhang, wie folgende kurze Wortschatzauswahl verdeutlichen soll: Ente, Lolipop, Automat, Zombie, Leiter. Das Lehrmittel *Tobi Fibel* trifft die Auswahl an Wörter bei den Übungen gemäss dem Kriterium, ob das Kind schon alle Buchstaben dieses Wortes erlernt hat.

4. Handlungsmodell

Im vorliegenden Kapitel wird erläutert, wie das *Vier-Phasen-Modell* von Bai, Chiquet-Kägi und Nodari mit den formulierten Konsequenzen für das Handlungsmodell im Kapitel 3.8. zu einem ganzheitlichen Handlungsmodell verknüpft wurde.

4.1. Ablauf des Handlungsmodells

Tabelle 1

Ablauf des Handlungsmodells

1. Phase	Ausmal-Diktat Bildkarten loswerden Zeichnungsdiktat Bewegungsdiktat
2. Phase	Kim Spiel Merk dir was! Memory Pantomime
3. Phase	Schatzkistenratespiel Montagsmaler Tabu
4. Phase	Welches Bild passt nicht? Welche Bilder gehören zusammen?

In der Tabelle 1 *Ablauf des Handlungsmodells* sind die vier Phasen des entwickelten Modells mit den ausgewählten Spielen dargestellt. Jede dieser Phasen weist mindestens fünf Trainingsanlässe von zumindest 20 Minuten auf. Pro Tag darf nur ein Trainingsanlass durchgeführt werden. Somit wäre das Handlungsmodell grundsätzlich innerhalb von vier Wochen durchführbar. Es wurde jedoch die Dauer von sechs Wochen gewählt, weil es zeitlich gesehen im schulischen Alltag immer wieder zu Schwierigkeiten kommen kann, solche Trainingsanlässe durchzuführen. Zu besagten Schwierigkeiten zählt die Autorin Schulreisen, Feiertage, Sporttage und weiteres. Zudem kann mit der Frist von sechs Wochen der durchführenden Lehrperson eine gewisse Flexibilität in der Unterrichtsplanung gewährleistet werden. Im Handlungsmodell sollte in jeder Phase jedes Spiel mindestens einmal gespielt werden. Damit wird sichergestellt, dass das Kind jedem zu erlernenden Wort während jeder der vier Phasen zumindest einmal begegnet ist.

Die Klassenlehrpersonen erhielten von der Autorin den Ablauf des Handlungsmodells, die Spielerklärungen (siehe Anhang 1), 100 beschriftete, magnetische Bildkarten, die vorbereiteten Spielmaterialien (Auszüge der Spielmaterialien befinden sich im Anhang 2) und 100 Gegenstände.

Im Handlungsmodell werden 100 Wörter in vier Phasen trainiert. Die Auswahl der Wörter beschränkt sich aufgrund der erwähnten Konsequenzen für das Handlungsmodell im Kapitel 3.8 auf 100 Nomen. Die Autorin wählte die 100 Wörter für das Training einerseits auf Basis einer erfahrungsbasierten Schätzung der Wichtigkeit und Häufigkeit der im Lehrmittel *Tobi Fibel* vorkommenden Nomen und andererseits auf der Grundlage der Auswertung einer Lernstandserfassung vor der Durchführung des Handlungsmodells. Diese Lernstandserfassung, Prätest genannt, wird im Kapitel 5 und 6 genauer erläutert.

4.2. Erste Phase

In der ersten Phase des Wortschatztrainings werden die vier Spiele *Ausmal-Diktat*, *Bildkarten loswerden*, *Zeichnungsdiktat* und *Bewegungsdiktat* gespielt. Die genauen Spielerklärungen mit den vorgegebenen Redemitteln und dem dazugehörigen Spielmaterial befinden sich im Anhang 1 und 2. Im Spiel *Bewegungsdiktat* kommt zusätzlich das grammatikalische Element Präpositionen mit Ortsangaben zum Einsatz.

4.3. Zweite Phase

In der zweiten Phase mit dem Schwerpunkt „Wörter abrufen“ werden die Spiele *Kim-Spiel*, *Merk dir was!*, *Memory* und *Pantomime* im Klassenverband durchgeführt. Hierbei liegt beim *Kim-Spiel* und *Merk dir was!* der sprachliche Fokus auf der Formulierung eines Satzes in der zweiten Erwerbstufe. Im *Pantomimespiel* wird das Formulieren von Fragen geübt und mit dem *Memoryspiel* wird das grammatikalische Element Pluralbildung von ausgewählten Nomen trainiert. Die genauen Spielerklärungen mit den entsprechenden Hinweisen und Materialien befinden sich im Anhang 1 und 2.

4.3. Dritte Phase

In der dritten Phase des *Vier-Phasen-Modells* liegt der Fokus auf „Wörter benützen“. Hierfür werden die im Anhang 1 genau beschriebenen Übungen *Schatzkistenratespiel*, *Montagsmaler* und *Tabu* im Klassenzimmer gespielt. Beim *Schatzkistenratespiel* werden zum Nomen passende Adjektive gesucht. Folglich findet hier ein erster Ausbau des Trainingswortschatzes mit Adjektiven statt. Dieser Ausbau ist auch im Spiel *Tabu* anzutreffen, da in diesem Fall passende Adjektive und Verben für die Beschreibung des Nomens verwendet werden. Des Weiteren wird in allen drei Spielen dieser Phase das Formulieren von Fragen geübt.

4.4. Vierte Phase

In der letzten Phase des *Vier-Phasen-Modells* steht das Reflektieren über Wörter im Zentrum. Mithilfe der Zuordnungsübungen *Welches Bild passt nicht?* und *Welche Bilder gehören zusammen?* (siehe Anhang 1) reflektieren die SuS über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede ausgewählter Bilder. Aufgrund der verlangten Formulierung mit „weil“ üben die Kinder hier eine Aussage der ESS 4.

5. Forschungsmethodik

Dieses Entwicklungsprojekt basiert sowohl auf quantitativen als auch auf qualitativen Forschungsansätzen. Dabei wird den quantitativen Methoden der grössere Stellenwert eingeräumt, da im Zentrum der Masterarbeit die Überprüfung des entwickelten Handlungsmodells steht. Zudem wird parallel Aktionsforschung nach Altrichter, Posch und Spann betrieben. Diese Autoren erachten das Ziel der Aktionsforschung in der Weiterentwicklung der erforschten Praxis und des praktischen und wissenschaftlichen Wissens über die Praxis (2018, S.11-18). Die quantitativen und qualitativen Forschungsansätze sowie die entsprechenden Methoden werden im Folgenden erläutert.

5.1. Quantitative Methoden

Mithilfe des quantitativen Ansatzes sollen die formulierten Fragestellungen bezüglich des Lernfortschrittes im Wortschatz und in der Satzstruktur nach der Durchführung des Handlungsmodells überprüft werden. Dafür wird ein Versuchsplan mit einer Vorher- und Nachhermessung, in der Masterarbeit Prä- und Posttest genannt, entwickelt. Um die Störvariabel der Lernfortschritte ohne die Durchführung des Handlungsmodells kontrollieren zu können, werden im Versuchsplan neben den Versuchsgruppen zusätzlich Kontrollgruppen eingebaut (Huber, 2009, S.101-103). Die Kontrollgruppe erhält während der Durchführung des Handlungsmodells in der Versuchsgruppe Unterricht im gewohnten Rahmen. 30 Tage nach der Durchführung des Handlungsmodells findet zur Überprüfung der überdauernden Wirksamkeit des Handlungsmodells eine Follow-up-Testung in den Versuchs- und Kontrollgruppen statt (Hager, 2000, S. 180-201). Die Follow-up-Testung wird in dieser Entwicklungsarbeit als Posttest 2 bezeichnet. Nach Hager handelt es sich bei diesem angewendeten Modell um einen Vortest-Nachtest-Follow-up-Vergleichsgruppen-Plan (2000, S.180-201). Diese Masterarbeit beschränkt sich auf die zuvor beschriebene Überprüfung. Die Gegenüberstellung des entwickelten Handlungsmodells mit anderen Handlungsmodellen ist nicht Gegenstand dieser Entwicklungsarbeit.

5.1.1. Wortschatzanalyse der SuS

Schlatter, Tucholski und Curschellas empfehlen, dass ein Wörtertest den Abschluss eines Wortschatztrainings bilden soll. Ein solcher Test gibt dem Memorieren des Wortschatzes eine gewisse Verbindlichkeit und betont seine Bedeutung. Enthält er eine gut zu bewältigende Anzahl an Wörtern, kann den Kindern der Lernerfolg aufgezeigt werden, was ein entscheidender Motivationsfaktor ist (2017, S.137).

Für die Erhebung des spezifischen Wortschatzes des Erstleselehrgangs *Tobi Fibel* entwickelte die Autorin der Entwicklungsarbeit einen eigenen Test auf der Basis des Testkapitels 15 im Testinstrument *wortgewandt & zahlenstark* (Moser, Berweger, 2007). Es konnte auf keinen bestehenden Wortschatztest zurückgegriffen werden, da weder Erstleselehrmittel *Tobi Fibel* noch ein anderer Verlag eine solch spezifische Lernstandserfassung in diesem Bereich anbietet. Neugebauer und Nodari unterstützen mit ihrem Vorschlag, den produktiven Wortschatz eines Kindes anhand des Zeigens einer Il-

Illustration und dem Nachfragen des passenden Wortes zu überprüfen, nachfolgende Testmethode (2019, S.116). Das Bildmaterial für diese Lernstandserfassung stammt aus den Kopiervorlagen des Lehrmittels *Tobi Fibel* (2016).

Konkret werden dem Kind vor laufender Kamera nacheinander Bilder von Nomen der *Tobi Fibel* gezeigt. Bei jedem Bild stellt die Prüfende die Frage „Kannst du mir sagen, was das ist?“. Wird vom Kind ein Oberbegriff genannt, zum Beispiel „Frucht“ statt „Banane“, darf die Prüfende mit der Frage „Kennst du noch einen genaueren Begriff für dieses Bild?“ nachfragen. Bei einer eindeutig falschen oder auf Anhieb richtigen Antwort wird automatisch das nächste Bild gezeigt. Ausgewertet werden die Antworten des Kindes in zwei Kategorien, entweder es gab keine bzw. eine falsche Antwort (0 Punkte) oder es gab eine richtige (1 Punkt). Ein Punkt wird auch dann vergeben, wenn die richtige Aussage erst auf Nachfrage genannt wird.

Die Wortschatzanalyse verläuft nach einem genau festgelegten Plan. Zuerst wird die ganze Klasse begrüßt. Der entwickelte Test wird im Klassenverband mithilfe von zwei Beispielbildern aus dem Grundwortschatz anhand eines standardisierten Textes instruiert. Anschliessend wird jedes Kind einzeln von der Testleiterin in einem separaten Raum getestet. Der entwickelte Test startet dabei wieder bei den Beispielbildern, welche zuvor im Klassenverband instruiert wurden. So wird sichergestellt, dass das Kind den Testablauf verstanden hat. Die Bearbeitungszeit für den Wortschatzanalysetest ist unlimitiert. Das nächste Bild wird von der Testleiterin dann gezeigt, wenn eine Antwort genannt wurde oder das Kind mit einer Aussage oder einer Geste klar signalisiert, dass es die Antwort nicht kennt. Die Testleiterin baut standardisiert ein, dass sie während des Tests zehnmal den Namen des Kindes nennt und sie nach jeder Antwort des Kindes eine motivierende Aussage macht. Diese motivierenden Aussagen weisen folgende, immer gleich verwendete Reihenfolge auf: „weiter so!“, „gut so!“, „wow!“, „Du weisst viel!“ und „sehr gut!“. Dazu eine kurze Randbemerkung vonseiten der Verfasserin: Viele Lernstandserfassungen empfehlen während der Testung als Testleiterin eine möglichst neutrale Haltung einzunehmen und nicht zu loben. Die Verfasserin hat sich bewusst dagegen entschieden. Das Ziel der Autorin ist es, in der kurzen Zeit der Testung eine positive Beziehung zum Kind zu entwickeln und dem Kind eine möglichst angenehme und stressfreie Testsituation zu ermöglichen.

Am Ende des entwickelten Tests wird das Kind verabschiedet mit den Worten „Gut gemacht! Du darfst in deine Klasse zurückgehen.“ Im Anschluss wird von der Testleiterin das nächste Kind im Klassenzimmer abgeholt (Huber, 2009, S.124-144).

5.1.2. Lernstandserfassung der Satzstruktur

Um die mündliche Satzstruktur der Kinder zu messen, wurde ein Untertest zur Sprachproduktion einer Testreihe einer linguistischen Sprachstandserhebung – Deutsch als Zweitsprache (LiSe-DaZ) durchgeführt. Der gewählte Untertest Satzklammer (UT SK) zielt darauf ab, herauszufinden, was das Kind implizit bereits über die Verbstellung in der deutschen Sprache weiss, beziehungsweise ob das Kind die Hauptsätze und die Nebensätze mit einer korrekten Verbstellung bildet. Allgemein zeichnen sich

in diesem Bereich der Sprachentwicklung eines Kindes mehrere Phasen klar ab, dies in der Form von Entwicklungsstufen der Satzklammern (ESS). Je höher die ESS, desto komplexer sind die Äusserungen des Kind (Schulz & Tracy, 2011, S. 32-33).

Im UT SK des LiSe-DaZ werden die Kinder mittels einer Bildergeschichte zu verschiedenen Aussagen in Haupt- und Nebensatzstrukturen bewegt. Dies geschieht durch Stimuli in Form von gezielten Fragen oder Satzanfängen, welche das Kind erweitern oder beantworten soll (Schulz et al., 2011, S.35).

Die Lernstandserfassung LiSe-DaZ wurde für die Erhebung der Satzstruktur der Lernenden von der Autorin im Umfang gekürzt. Es wurden nur sieben von 14 Testbildern verwendet beziehungsweise lediglich sieben von 27 Aussagen ermöglicht. Die Kürzung des Tests hatte verschiedene Gründe. Einerseits war der zeitliche Aspekt zentral. Die Erhebung der Satzstruktur inklusive der Instruktion durfte nicht länger als fünf Minuten dauern, weil die Autorin ein beschränktes Zeitbudget von den KLPs zur Verfügung hatte. Zudem werden mit dem UT SK LiSe-DaZ nicht nur die Satzstruktur erhoben, sondern auch noch weitere grammatikalische Elemente (Subjekt-Verb-Kongruenz, Wortklassen und Kasus). Diese waren aber für die Beantwortung der formulierten Fragestellungen nicht relevant. Deshalb entschied sich die Autorin, nur den Anfang des UT SKs zu verwenden, so dass die Testgeschichte trotzdem logisch erschien. Auch für die Instruktion wurden lediglich die für die ersten sieben Testbilder nötigen Bildkarten gezeigt. Das erneute Zeigen der Bildkarten am Ende des Tests wurde aus zeitlichen Gründen weggelassen.

Der UK SK wurde nach den Versuchsvorgaben des Testmanuals durchgeführt. Die Testleiterin legte dabei besonderen Wert auf das genaue Einhalten des Instruktionstextes und das Wiederholen der Testfrage. Eine Testfrage wurde nur dann wiederholt, wenn das Kind nicht auf die Testfrage reagierte oder sie nicht verstand. Kam anschliessend keine Reaktion vonseiten des Kindes, beantwortete die Testleiterin die Testfrage selbst, wie es im Testmanual empfohlen wird. Die Durchführung des UK SK wurde mit dem Einverständnis des Kindes gefilmt, wobei auf der Filmaufnahme nur die Testunterlagen sichtbar und die Stimme des Kindes hörbar waren. Die Aussagen des Kindes wurden nach der Testdurchführung verschriftlicht und anhand der Tabelle 4.3 im Testmanual ausgewertet (Schulz et al., 2011, S.46-48). Die Aussagen der Kinder wurden von der Autorin und von einer durch sie geschulten Person in die ESS eingestuft. Bei unterschiedlichen Einstufungen der Aussagen wurden diese diskutiert und im Zweifelsfall die höhere ESS gewählt.

Die eingestuften Aussagen der Kinder wurden mit Punkten bewertet. Für eine Aussage in der ESS 0 erhielt ein Kind null Punkte, für eine Aussage in der ESS 1 einen Punkt, für eine Aussage in der ESS 2 zwei Punkte, für eine Aussage in der ESS 3 drei Punkte und für eine Aussage in der ESS 4 vier Punkte. Diese Punkte wurden anschliessend addiert und ergaben die erreichte Punktzahl im angepassten und gekürzten LiSe-DaZ UT SK.

5.2. Qualitative Methoden

Mithilfe des qualitativen Forschungsansatzes sollen die im Kapitel 8 formulierten Ziele für die Lehrkräfte, die Lernenden sowie für die Autorin beantwortet werden. Mittels Fragebögen, einem Forschertagebuch und kurzen ergänzenden Befragungen (mündlich und schriftlich) sollen die Daten ausgewertet werden.

5.2.1. Befragung der Klassenlehrpersonen

Bei der Konstruktion der Fragebögen für die Klassenlehrpersonen wurde bei der Frageformulierung darauf geachtet, dass die Fragen kurz und verständlich formuliert sind und keine doppelten Verneinungen enthalten sind. Zudem wurde beachtet, dass die Anzahl der Antwortkategorien gerade ist und keine Suggestivfragen enthalten sind. Als Einstiegsfrage wurde versucht, eine einfache Frage zu stellen. Aus zeitlichen Gründen wurde auf eine allgemeinere Einstiegsfrage verzichtet. Des Weiteren wurden die Fragebögen von zwei Personen, welche über Kenntnisse im Handlungsmodell und Erstleselehrmittel *Tobi Fibel* verfügten zur Probe ausgefüllt und beurteilt (vgl. Diekmann, 2011, S.479-485).

5.2.2. Forschertagebuch

Für die fortlaufende Dokumentation der in der Aktionsforschung beschriebenen Reflexion wurde das persönliche Forschertagebuch verwendet. Altrichter, Posch und Spann empfehlen, ein Forschertagebuch regelmässig zu schreiben und gut zu strukturieren. Dieses Hilfsmittel spielt bei der Durchführung einer Aktionsforschung eine zentrale Rolle, um Beobachtungen, Gedächtnisprotokolle und Gedanken-splitter zu sammeln (Altrichter et al., 2018, S. 25-29).

6. Ablauf der Überprüfung des Handlungsmodells

Im folgenden Kapitel wird konkret erläutert, wie die Überprüfung in den Experimentklassen und Kontrollklassen von der Autorin durchgeführt wurde. Der Ablauf ist in Stichworten in der Tabelle 2 *Ablauf der Überprüfung des Handlungsmodells* ersichtlich. Zudem wird ausgeführt, wie aus der Wortschatzanalyse der konkrete Trainingswortschatz von 100 Nomen abgeleitet wurde.

Tabelle 2

Ablauf der Überprüfung des Handlungsmodells

Führen des Forschertagebuchs	Prätest	
	Instruktion der KLPs der Experimentklassen und Versuchsklassen	
	Fragebogen Unterricht mit der <i>Tobi Fibel</i> Fragebogen an die DaZ-Lehrperson	
	Experimentklassen	Kontrollklassen
	Erste Phase	Regulärer Unterricht mit dem Erstleselehrmittel <i>Tobi Fibel</i>
	Fragebogen 1	
	Zweite Phase	
	Fragebogen 2	
	Dritte Phase	
	Fragebogen 3	
	Vierte Phase	
	Fragebogen 4	
	Posttest 1	
Posttest 2		

6.1. Führen des Forschertagesbuchs

Die Autorin erstellte wöchentlich während des Verfassens der Masterarbeit einen Eintrag im persönlichen Forschertagebuch, um die Rückmeldungen und Reaktionen der Klassenlehrpersonen sowie ihre eigenen Reflexionen festzuhalten. Zudem ergänzte sie das Forschertagebuch mit Aussagen der Klassenlehrpersonen aus kurzen mündlichen oder schriftlichen Befragungen.

6.2. Erhebung des Lernstandes – Prätest

Die SuS der Experimentklassen und Kontrollklassen wurden im Klassenverband anhand eines standardisierten Textes (siehe Anhang 4) von der Autorin begrüßt und über den Ablauf und die Tests instruiert. Anschliessend wurden die Wortschatzanalyse (siehe Anhang 3) und der gekürzte UT SK LiSe-DaZ als Prätest in der ersten Experimentklasse, wie im Kapitel 5 beschrieben, durchgeführt.

Am Ende der Testung aller SuS fand wie bei der Startinstruktion ein Abschluss in der Klasse statt. Die Autorin bedankte sich bei den Kindern und lobte sie für das tolle Mitmachen. Zudem erklärte sie den SuS, dass sie wiederkommen werde, um zu sehen, wie sich ihr Wortschatz vergrößert hat. Diese Schlussworte sprach die Autorin anhand eines standardisierten Textes (siehe Anhang 4).

6.3. Auswertung des Prätests und Festlegung des Trainingswortschatzes

Der Prätest der Wortschatzanalyse enthielt 164 Wörter (Nomen). Nach der Durchführung des Prätests in der Experimentklasse B wurde die Wortschatzanalyse direkt ausgewertet. Bei der Auswertung wurde berechnet, welches Wort von den Kindern wie oft richtig genannt wurde. Danach wurden alle Nomen, welche von sämtlichen Kindern der Experimentklasse B richtig benannt wurden, aus dem Test gestrichen. Hierbei handelte es sich um 21 Wörter. Dadurch konnte bei der Durchführung des Prätests bei der zweiten Experimentklasse A Zeit eingespart werden. Bei der Durchführung des Prätests in der Experimentklasse A wurden folglich noch 143 Wörter getestet. Im Anschluss daran wurde berechnet, wie oft ein Wort in den Experimentklassen A und B richtig benannt wurde. Diejenigen 100 Wörter, welche in beiden Experimentklassen am wenigsten korrekt benannt wurden, wurden schliesslich für den Trainingswortschatz ausgewählt und bildeten den grundlegenden Trainingswortschatz für das Handlungsmodell. Bei der Durchführung des Prätests in den beiden Kontrollklassen wurden bei der Wortschatzanalyse nur noch diese 100 Wörter getestet.

6.4. Fragebögen

Die Klassenlehrpersonen der Experimentklassen wurden im Rahmen der Entwicklungsarbeit vor der Durchführung sowie nach jeder der vier Phasen des entwickelten Handlungsmodells befragt. Die Befragung der KLPs der Kontrollklassen und der DaZ-Lehrkräfte beschränkte sich zur Minimierung des Aufwandes für die jeweiligen Personen auf einen Fragebogen vor dem Start der ersten Erhebung.

Mit dem schriftlichen Fragebogen vor der ersten Erhebung wurde die Einstellung und Umsetzung des Lehrmittels *Tobi Fibel* und der allgemeinen Wortschatzarbeit erhoben sowie die Ressourcen in Bezug auf den DaZ-Unterricht, dessen Umsetzung und die Verknüpfung mit der *Tobi Fibel* ermittelt. Die Fragebögen für die KLPs der Experimentklassen während der Durchführung des Handlungsmodells verfolgten das Ziel, Auskünfte über Schwierigkeiten, gelungene Momente und Einstellungen der KLP und der Kinder zu den einzelnen Phasen zu erhalten.

6.5. Instruktion der Klassenlehrpersonen der Kontrollklassen

Nach der Erhebung des Prätests in den Kontrollklassen wurden die jeweiligen KLPs gebeten, den Fragebogen zum Unterricht mit der *Tobi Fibel* auszufüllen. Zusätzlich erhielten die KLPs einen Fragebogen für die DaZ-Lehrperson der Klasse.

Die KLPs wurden von der Autorin angewiesen, ihren Unterricht wie gewohnt fortzusetzen und kein zusätzliches Wortschatztraining einzubauen. Das Ziel wäre, dass der Unterricht in den nächsten sechs Wochen, während der Durchführung des Wortschatztrainings in den Experimentklassen, im üblichen und vertrauten Rhythmus weitergeht.

6.6. Instruktion der Klassenlehrpersonen der Experimentklassen

Vor der Durchführung des Handlungsmodells traf sich die Autorin mit den KLPs der Experimentklassen. In einem ersten Schritt erklärte die Autorin, dass sie bei den Kindern eine Wortschatzanalyse und einen Untertest SK des LiSe-DaZ durchgeführt hat und zeigte den KLPs die erste Auswertung anhand von Säulendiagrammen.

In einem zweiten Schritt erläuterte die Verfasserin den KLPs den genauen Ablauf des Handlungsmodells inklusive der Lernstandserfassungen und der Fragebögen anhand der Tabelle 2 *Ablauf der Überprüfung des Handlungsmodells*. Die Durchführung des Handlungsmodells dauert insgesamt sechs Wochen, was bedeutet, dass jede der vier Phasen des Trainings zirka 1.5 Wochen dauert. In jeder der vier Phasen des Handlungsmodells werden zwei bis vier Spiele gespielt. Die 100 Wörter des Trainingswortschatzes wurden passend zu den Spielen auf alle Spiele einer Phase verteilt. Die Vorgabe an die KLPs war, dass jedes Spiel einer Phase mindestens einmal gespielt und jede Phase fünf Mal à mindestens 20 Minuten durchgeführt werden musste.

Für ein genaueres Verständnis des Wortschatztrainings verteilte die Autorin den KLPs die Spielerklärungen und das Spielmaterial (siehe Anhang 1 und 2) für jede der vier Phasen. Anschliessend spielte die Autorin mit den KLPs jedes Spiel durch. Die KLPs hatten auf diese Weise die Möglichkeit, noch Fragen bei Unklarheiten zu stellen und sich zusätzliche Notizen zu machen.

Die Autorin besprach mit den KLPs drei wichtige Rahmenbedingungen für das Handlungsmodell:

Im Klassenzimmer sollten die Buchstabenbilder des Lehrmittels (Poster eines Buchstabens mit einem Bild eines Gegenstandes oder Lebewesens, welches diesen Buchstaben als Anlaut besitzt, zum Beispiel Kk mit dem Bild einer Kerze) aufgehängt werden, mit deren Hilfe die Selbstständigkeit beim Bearbeiten der Aufgaben der *Tobi Fibel* unterstützt werden soll. Dieser Sachverhalt wird anhand eines Beispiels erläutert: Ein Kind löst eine Seite im Arbeitsheft der *Tobi Fibel*. Es hat während der Durchführung des Handlungsmodells unter anderem die Namen der Gegenstände/Lebewesen auf den Buchstabenbildern gelernt. Nun sieht es im Arbeitsheft das Bild eines Iglus und muss dessen Anlaut schreiben. Es hat aber vergessen, wie der Buchstabe „I“ geschrieben wird. Nun schaut es auf die Buchstabenbilder und erkennt das bekannte Bild einer Insel, welches auch mit einem „I“ beginnt. Daraus kann das Kind das Schriftbild des Buchstabens „I“ ableiten.

Die zweite vorgegebene Rahmenbedingung vonseiten der Autorin war, dass die KLPs für die Bildkarten die richtigen Begriffe verwendeten. Die von der Autorin erstellten magnetischen Bildkarten wurden für diverse Spiele im Handlungsmodell eingesetzt. Die Autorin beschriftete dafür jede Bildkarte mit dem richtigen Begriff und besprach jede davon mit den KLPs. Für diese Rahmenbedingung gab es

zwei Gründe. Einerseits würden die Kinder bei der Posttest 1 Wortschatzanalyse schlechter abschneiden, wenn sie einen anderen Begriff für das Testbild nennen. Zudem würden die Kinder auch die Aufgaben in der *Tobi Fibel* teilweise falsch lösen. Würden sie für einen Gegenstand nämlich ein anderes Wort benutzen, käme es bei Fragen nach dem Anfangsbuchstaben zu falschen Antworten.

Die dritte Rahmenbedingung war der Umgang mit Fehlern seitens der Kinder. Dafür stellte die Autorin den KLPs Fragen, wie sie aktuell bei einer falschen Aussage eines Kindes oder einer falschen Wortwahl reagierten. Sie regte die KLPs zu einer Diskussion zum Thema Umgang mit Fehlern bei den SuS an und fasste am Ende die wichtigsten Erkenntnisse zusammen. Zudem ergänzte sie die Erkenntnisse der KLPs mit Hinweisen aus der Literatur, welche im Kapitel 3.7 dargestellt werden.

Am Schluss der Instruktion liess die Autorin die KLPs den Fragebogen zum Thema Unterricht mit der *Tobi Fibel* ausfüllen und händigte ihnen den Fragebogen für die DaZ-Lehrperson aus. Am Ende der Erklärungen gab es nochmals Zeit für mögliche Fragen. Alle Fragebögen befinden sich als Vorlage im Anhang 5. Aus Datenschutzgründen wurden die ausgefüllten Fragebögen nicht publiziert.

6.7. Erhebung der Lernstandsentwicklung – Posttest 1

Nach der Durchführung des Wortschatztrainings in den Experimentklassen wurden die SuS aller vier Klassen jeweils im Klassenverband mithilfe eines standardisierten Textes (siehe Anhang 4) begrüsst und instruiert. Der Ablauf der Wortschatzanalyse mit den 100 Trainingswörtern und des LiSe-DaZ UT SK verlief wie beim Prätest. Nachdem alle Kinder der Klasse getestet worden waren, verabschiedete sich die Autorin von der Klasse mit einem standardisierten Text, in welchem sie sich bei der Klasse bedankte, sie lobte und ankündigte, in vier Wochen erneut vorbeizukommen.

6.8. Follow-up-Testung – Posttest 2

Die Autorin begrüsst die Klasse 30 Tage nach der Erhebung des Posttests 1 mithilfe eines standardisierten Begrüssungstextes (siehe Anhang 4) und instruierte die Kinder über den Ablauf und die Tests. Wiederum wurden im gleichen Ablauf bei jedem Kind einzeln die Wortschatzanalyse und der LiSe-DaZ UT SK durchgeführt. Nachdem alle Daten der Kinder erhoben waren, verabschiedete sich die Autorin wiederum lobend und dankend.

7. Beschreibung der Experimentklassen und der Versuchsklassen

Für die Erprobung und Überprüfung des Handlungsmodells konnten vier Klassenlehrerinnen mit einer ersten Klasse gewonnen werden. Im folgenden Kapitel werden die Gegebenheiten des Unterrichts mit dem Leselehrgang *Tobi Fibel*, des regulären DaZ-Unterrichts, der Schulgemeinden sowie der Klassen allgemein erläutert.

7.1. Ebene Umsetzung des Leselehrganges *Tobi Fibel*

Drei KLPs sind in der gleichen Schulgemeinde tätig. In dieser Gemeinde in der Region Jurasüdfuss handelt es sich beim Leselehrgang *Tobi Fibel* um ein Pflichtlehrmittel der Schule. Die Lehrpersonen schätzen die grosse Auswahl an möglichen Übungen, die Differenzierungsmöglichkeiten sowie die wiederkehrenden Übungsformen. Schwierigkeiten beim Lehrmittel sehen sie gemäss Fragebogen vorwiegend im Bereich Wortschatz. Der Wortschatz enthalte teilweise Begriffe, welche in der Schweiz sehr selten verwendet werden. Die KLPs nannten dafür die Beispiele Tapete, Limo und Roller. Zudem setzt das Lehrmittel einen grossen Grundwortschatz der SuS voraus. Die Wortschatzarbeit im Klassenunterricht beschränkt sich gemäss den Fragebögen der KLPs und einer genaueren mündlichen Nachfrage auf die Bemühung, im Unterricht Hochdeutsch zu sprechen, die Repetition einiger Begriffe und die Arbeit mit dem Lehrmittel *Tobi Fibel*.

Die vierte Klassenlehrperson, welche in einer Gemeinde in der Region Solothurn unterrichtet, ist gemäss den Fragebögen und den mündlichen Ausführungen überzeugt vom Aufbau des Lehrganges. Sie leistet in ihrer Gemeinde viel Überzeugungsarbeit, dass das Lehrmittel flächendeckend eingeführt wird. Sie ist der Meinung, dass der Inhalt der *Fibel* die Kinder stark anspricht, dass eine tolle, grosse Auswahl an Übungsmöglichkeiten vorliegt und fächerübergreifend mit dem Lehrmittel gearbeitet werden kann. Schwierigkeiten sieht die Lehrkraft bei der grossen Auswahl an Übungsmöglichkeiten und der teilweise fehlerhaften Umsetzung der Luzerner Basisschrift im Lehrmittel. Die Wortschatzarbeit im Klassenunterricht läuft bei dieser Klassenlehrperson über das Erzählen von Geschichten und Vortragen von Gedichten.

7.2. Ebene regulärer DaZ-Unterricht

Die Sichtung der an die DaZ-Lehrkräfte abgegebenen Fragebögen hat ergeben, dass die Gemeinde in der Region Jurasüdfuss zwei DaZ-Lektionen pro Woche pro Klasse finanziert, welche separativ unterrichtet werden. Die DaZ-Lehrkraft führt in einer Lektion im Preteaching den neuen Buchstaben und den neuen dazugehörigen Wortschatz der folgenden Woche ein. Dies geschieht mithilfe einer Wortschatzlernbox, welche die Kinder zum Üben mit nach Hause nehmen und mit diversen Wortschatzspielen. In der zweiten Lektion wiederholt die DaZ-Lehrkraft den eingeführten Wortschatz und den nun auch im Klassenzimmer eingeführten Buchstaben mithilfe der Freiarbeitsmaterialien (Dominos, Memorys, Puzzles, ...) des Leselehrganges *Tobi Fibel*.

In der Gemeinde in der Region Solothurn stehen der DaZ-Lehrperson drei Lektionen pro Klasse pro Woche zur Verfügung, wovon zwei Lektionen integrativ und teilweise in Verknüpfung mit dem Leselehrgang *Tobi Fibel* unterrichtet werden. Die DaZ-Lehrperson legt gemäss des Fragebogens und der mündlichen Nachfrage in ihrem separativen Unterricht die Schwerpunkte auf den Wortschatz mit dem Schwingen von Silben und auf Übungen mit den Handpuppen des Lehrmittels *Tobi Fibel*.

7.3. Ebene der Schulgemeinden

Die zwei Experimentklassen und eine Kontrollklasse befanden sich in zwei verschiedenen Schulhäusern in einer Gemeinde in der Region Jurasüdfuss. Die Rückmeldungen der Klassenlehrpersonen haben gezeigt, dass die Sonderpädagogik in dieser Gemeinde separativ organisiert ist und von mehreren Fachpersonen mit heilpädagogischem Ausbildungshintergrund geleitet wird. Die Gemeinde befindet sich in einem starken Wachstum. Es ziehen viele, oft fremdsprachige Familien mit Kindern zu, weshalb der Schulraum ständig ausgebaut wird. Allgemein machen die Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrationshintergrund rund einen Viertel der Einwohnerzahl aus.

Die zweite Kontrollklasse befindet sich geographisch gesehen näher in der Region Solothurn. In dieser Gemeinde wird im Bereich der Sonderpädagogik nach einem integrativen System unterrichtet, und sie verfügt aus finanzieller Sicht über mehr Mittel im Schulbereich als die bereits beschriebene Gemeinde. Zudem haben mit zirka 17 Prozent etwas weniger Einwohnerinnen und Einwohner einen Migrationshintergrund.

7.4. Ebene der Klassen

Die Entwicklungsarbeit wurde an zwei Experimentklassen in einer Gemeinde in der Region Jurasüdfuss getestet. Die Klassengrösse betrug 14 SuS und 16 SuS. Die Experimentklasse A wurde von einer Primarlehrerin im ersten Jahr nach der Ausbildung unterrichtet. Die zweite Experimentklasse B wurde von einer langjährig erfahrenen Klassenlehrperson geführt. Die erfahrene Klassenlehrperson unterstützte die Junglehrperson in ihrem ersten Jahr. Beide Klassen wiesen einen Anteil von 60-80 Prozent an SuS mit Migrationshintergrund auf mit mehr als zehn verschiedenen Muttersprachen.

Die Kontrollklasse A befand sich in einem weiteren Schulhaus einer Gemeinde in der Region Jurasüdfuss. Die Klassenlehrperson befand sich nach vielen Jahren auf der Unterstufe im letzten Jahr vor der Pensionierung. Ihre Klasse setzte sich aus 18 SuS zusammen, wovon eine Halbklassse als Kontrollklasse verwendet wurde. In der per Zufall gewählten Halbklassse werden zuhause sechs verschiedene Sprachen gesprochen. In dieser Kontrollklasse betrug der Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund 70 Prozent.

Die Kontrollklasse B befand sich in einer Gemeinde in der Region Solothurn. Diese erste Klasse wurde von einer langjährig erfahrenen Klassenlehrperson geführt. Die Klasse setzte sich aus zwölf Kindern zusammen, wovon vier Kinder (zirka 30 Prozent) eine andere Muttersprache als Deutsch aufwiesen. In dieser Klasse werden zuhause vier verschiedene Sprachen gesprochen.

8. Zielmatrix

Im folgenden Kapitel wird der Lern- und Entwicklungsstand der Lernenden erläutert. Zudem werden die Zielsysteme mit den Indikatoren und verwendeten Methoden für die Lernenden, die Lehrpersonen und die Autorin dargestellt.

8.1. Beschreibung des Lernstands

8.1.1. Wortschatzanalyse

Im Prätest konnte in der Wortschatzanalyse bei der Experimentklasse B festgestellt werden, dass die Kinder zwischen 85 und 134 der 164 getesteten Wörter kannten, der Mittelwert betrug dabei 109. In der Experimentklasse A zeigte sich in der Wortschatzanalyse, dass die Kinder 25 bis 88 der 143 abgefragten Wörter kannten, der Mittelwert lag bei rund 65.

Zum Vergleich der Experimentklassen A und B wurden bei den SuS der Experimentklasse B 21 Punkte abgezogen. Bei den 21 Punkten handelt es sich um diejenigen Wörter, welche von allen Kindern der Experimentklasse B richtig genannt und deshalb bei der Experimentklasse A nicht mehr getestet wurden. Die Subtraktion der 21 Punkte ergibt für die Experimentklasse B einen korrigierten Mittelwert von rund 88 Punkten. Der Vergleich beider Mittelwerte zeigt, dass die SuS der Experimentklasse B (EK B) über grössere Wortschatzkenntnisse im ausgewählten Trainingswortschatzbereich verfügen als diejenigen der Experimentklasse A (EK A). Die diesbezüglichen Unterschiede zwischen beiden Experimentklassen sind beträchtlich, was sich bspw. darin zeigt, dass die EK A sechs Lernende beinhaltet, welche eine tiefere Punktzahl im Wortschatzanalysetest erreichten als das schlechteste Kind der EK B (siehe *Abbildung 2* und *Abbildung 3*).

Abbildung 2 Prätestergebnisse der Wortschatzanalyse der Experimentklasse B mit angepasster Punktzahl

Abbildung 3 Prätestergebnisse der Wortschatzanalyse der Experimentklasse A

Die *Abbildung 4* zeigt die Ergebnisse der beiden Experiment- und Kontrollklassen im Prättest bezogen auf den festgelegten Trainingswortschatz von 100 Nomen. Es wird ersichtlich, dass die beiden Experimentklassen A und B im Vergleich zu den Kontrollklassen über mehr Lernende mit geringeren Trainingswortschatzkenntnissen verfügen. Die Kontrollklasse B weist allgemein ein homogeneres Leistungsbild und grössere Trainingswortschatzkenntnisse auf als die anderen drei Klassen. Der Mittelwert der Anzahl richtig benannter Wörter ist in der Kontrollklasse B (KK B) mit $M = 60.9$ am höchsten und in der Experimentklasse B am niedrigsten $M = 44.1$. Die Experimentklasse A und die Kontrollgruppe A weisen beide einen Mittelwert von rund $M = 50$ auf.

Abbildung 4 Ergebnisse des Prätests der Wortschatzanalyse mit den festgelegten 100 Wörtern der zwei Experimentklassen (EK) und der zwei Kontrollklassen (KK)

8.1.2. LiSe-DaZ UT SK

Im Prätest des LiSe-DaZ UT SK erreichten alle Kinder der Experiment- und der Kontrollklassen die ESS drei oder vier. Dabei zeigte sich jedoch ein Unterschied zwischen den einzelnen SuS bezüglich der Häufigkeit der Formulierung einer ESS drei oder vier.

In der *Abbildung 5* sind die erreichten Punktzahlen des Prätests LiSe-DaZ UT SK aller Lernenden ersichtlich. Die Punktzahl ergibt sich aus der Addition aller ESS der gemachten Aussagen der Kinder. Wenn zum Beispiel ein Kind bei der ersten Testfrage eine Aussage in der ESS 3 und bei der zweiten Testfrage in der ESS 4 gemacht hat, wurden die Zahlen drei und vier addiert. Die vier Klassen weisen alle einen Mittelwert zwischen 16 und 18 auf. Die KK B erreicht dabei den höchsten Mittelwert $M = 17.8$. Die KK A und EK B weisen den tiefsten Mittelwert von rund $M = 16$ auf. Die zwei Lernenden mit der stärksten Leistung bezüglich der Satzstruktur sind in der EK A zu finden. In der EK B sind die zwei Lernenden mit der tiefsten Punktzahl im UT SK anzutreffen.

Abbildung 5 Ergebnisse des Prätests LiSe-DaZ UT SK der beiden Experimentklassen (EK) und der beiden Kontrollklassen (KK)

8.2. Beschreibung und Begründung der verfolgten Ziele

Abgeleitet aus den theoretischen Ausführungen im Kapitel 2 und den Fragestellungen dieser Masterarbeit im Kapitel 1.5. ergeben sich die folgenden aufgeführten Ziele. Diese sind in der „Zielmatrix Lernenden“, „Zielmatrix Lehrpersonen“ und „Zielmatrix Autorin“ in Feinziele aufgliedert und mit Massnahmen und Indikatoren für die Zielerreichung sowie den Instrumenten für die Zielüberprüfung ergänzt.

8.2.1. Ebene der Lernenden

Tabelle 3

Zielsystem Lernende

Ziele	Mittel/Weg zur Zielerreichung	Indikatoren	Methoden zur Überprüfung der Zielerreichung
Die Lernenden erweitern ihren spezifischen Wortschatz zur <i>Tobi Fibel</i> .	Wortschatzerweiterung mithilfe der Durchführung des Handlungsmodells	Die Lernenden erreichen eine höhere Punktzahl im Posttest 1 als im Prätest.	Durchführung der Wortschatzanalyse als Prätest und Posttest 1
Die spezifischen Wortschatzerweiterungen der Lernenden sind überdauernd.	Nach der Durchführung des Handlungsmodells wird im Unterricht regulär mit dem Erstleselehrmittel <i>Tobi Fibel</i> weitergearbeitet.	Die SuS erreichen im Posttest 2 der Wortschatzanalyse 30 Tage nach der Durchführung des Handlungsmodells mindestens die gleiche Punktzahl wie beim Posttest 1 der Wortschatzanalyse.	Durchführung der Wortschatzanalyse als Posttest 1 und Posttest 2
Die Lernenden bilden komplexere Satzmuster.	Sprechanlässe während des Handlungsmodells	Die Lernenden bilden nach der Durchführung des Handlungsmodells Sätze in höheren ESS.	Durchführung des UT SK (LiSe-DaZ) als Prätest und Posttest 1

8.2.2. Ebene der Lehrpersonen

Tabelle 4

Zielsystem Lehrpersonen

Ziele	Mittel/Weg zur Zielerreichung	Indikatoren	Methoden zur Überprüfung der Zielerreichung
Die Lehrperson gestaltet die Sequenzen des Handlungsmodells motivierend.	Die Lehrpersonen erhalten von der Autorin einfache Spielerklärungen und die Möglichkeit auftauchende Fragen zu stellen. Der Vorbereitungsaufwand für die LPs ist gering. Die Spielauswahl sagt den LPs zu.	Die Lernenden äussern sich positiv gegenüber den Übungsanlässen des Handlungsmodells. Die Lehrperson empfindet die Übungsanlässe des Handlungsmodells als gelungen.	Auswertung der Fragebögen 1, 2, 3 und 4 mündlicher Austausch zwischen der Autorin und der Lehrperson

8.2.3. Ebene der Autorin

Tabelle 5

Zielsystem Autorin

Ziele	Mittel/Weg zur Zielerreichung	Indikatoren	Methoden zur Überprüfung der Zielerreichung
Die Erklärungen zum Ablauf und der Durchführung des Handlungsmodells sind verständlich.	Vorbereitete Unterrichtsmaterialien Schriftliche Erläuterung des Handlungsmodells Übersicht des Ablaufs des Handlungsmodells	Die KLPs äussern sich positiv gegenüber den Erklärungen des Handlungsmodells. Den KLPs erscheint das Handlungsmodell einfach umsetzbar. Die KLPs können das Handlungsmodell ohne grosse Vorbereitungen anwenden.	Mündliche Rückmeldung der KLPs

9. Durchführung

Im folgenden Kapitel wird der zeitliche Verlauf der Erprobung und Überprüfung des Handlungsmodells geschildert. Zudem werden die Konsequenzen der Schulschliessung aufgrund des COVID-19 für die Masterarbeit erläutert.

9.1. Beschreibung der Umsetzung

Die Durchführung startete mit dem Prätest der Wortschatzanalyse und des LiSe-DaZ UT SK in der Experimentklasse B in der KW 51 2019 vor den Weihnachtsferien. Zwei Tage später wurden der angepasste Wortschatzanalyse-Prätest und der LiSe-DaZ UT SK in der Experimentklasse A durchgeführt. In den Weihnachtsferien instruierte die Autorin die KLPs der beiden Experimentklassen.

Am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien überprüfte die Autorin den Lernstand der Kinder der Kontrollklassen mithilfe des auf 100 Trainingswörter gekürzten Prätests der Wortschatzanalyse und dem LiSe-DaZ UT SK. Am selben Tag starteten die beiden Experimentklassen mit der sechswöchigen Durchführung des Handlungsmodells. Aufgrund der fünf Wochen nach dem Start des Handlungsmodells beginnenden Sportferien, legte die Autorin fest, dass die KLPs in der Woche nach den Sportferien mindestens noch drei Spielsequenzen der vierten Phase des Handlungsmodells durchführen mussten. In der zweiten Woche nach den Sportferien überprüfte die Autorin in den Experimentklassen und in den Kontrollklassen den Lernstand der SuS mithilfe des Posttests 1. Drei Lernende waren während der Erhebung des Posttest 1 krankheitshalber nicht anwesend.

9.2. Schulschliessung aufgrund von Covid-19

Eine Woche nach der Durchführung des Posttest 1 wurden die Schulen schweizweit aufgrund des COVID-19 geschlossen. In dieser Zeit fand in den vier Klassen Homeschooling statt, und die Klassenlehrpersonen hatten nur sehr wenig Kontakt zu ihren SuS. Diese ausserordentliche Situation dauerte vom 16. März bis am 11. Mai 2020.

Um die formulierte Unterfrage zum Überdauern der Lernerfolge nach der Durchführung des Handlungsmodells zu beantworten, wäre eine Follow-up-Testung, genannt Posttest 2, 30 Tage nach dem Posttest 1, beziehungsweise vor den Frühlingsferien, geplant gewesen. Aufgrund der Schulschliessung konnte der Posttest 2 jedoch nicht in den Klassen umgesetzt werden.

Die Autorin überlegte sich während der Zeit der Schulschliessung verschiedene Möglichkeiten, um an die gewünschten Daten oder zumindest an exemplarische Daten von einzelnen Lernenden zu gelangen. Im nachfolgenden Abschnitt sind diese Ideen kurz ausgeführt.

Eine Idee war, dass die Autorin mit sechs Kindern jeder Klasse per Zoom oder Skype den Posttest 2 durchführt. Dabei wären die Kinder aufgrund ihrer Ergebnisse im Prätest ausgewählt worden. Die Autorin hätte bei der Auswahl darauf geachtet, jeweils zwei Kinder mit einer sehr tiefen Punktzahl, zwei Kinder mit einer mittleren Leistung und zwei Kinder mit einer starken Leistung in der Wortschatzanalyse zu selektieren. Dies mit dem Ziel, den Verlauf der Trainingswortschatzkenntnisse dieser Kinder exemplarisch darstellen zu können. Diese Idee musste leider verworfen werden. Im Gespräch mit den Klassenlehrpersonen stellte sich heraus, dass die Kinder zuhause teilweise über keinen Internetzugang oder nicht über eine E-Mailadresse verfügen und dass grösstenteils ein Dolmetscher für die Organisation mit den Eltern nötig wäre.

Die zweite Idee der Autorin war, dass sie einen Fragebogen an die Eltern nach Hause schickte. Die Idee dahinter war, von den Eltern eine Fremdeinschätzung zu der möglichen, überdauernden Wortschatzsteigerung zu erhalten. Diese Idee musste aber wegen des grossen Anteils an fremdsprachigen Eltern verworfen werden. Die Fragebögen hätten in 15 verschiedene Sprachen übersetzt werden müssen, wobei hier angenommen worden wäre, dass alle Eltern über die Kompetenz des Lesens und Schreibens verfügen.

Die dritte angedachte Möglichkeit war, dass die Follow-up-Testung durchgeführt wird, wenn die Schulen wieder geöffnet wurden. Diese Idee wurde allerdings aus verschiedenen Gründen nicht umgesetzt. Einerseits wurde die Dauer der Schulschliessung vom Bundesrat mehrmals verlängert. Es blieb lange offen, wann und in welcher Form die Schulen wieder geöffnet würden. Dies erschwerte eine Planung der Follow-up-Testung. Andererseits stellte die Autorin im Austausch mit den Klassenlehrpersonen fest, dass ein Grossteil der Kinder während des Homeschoolings keinen Kontakt zur deutschen Sprache hatte. Viele Familien lebten mit ihren Kindern in dieser Zeit aus Angst vor dem COVID-19 stark isoliert, so dass der Gebrauch der deutschen Sprache nicht im Vordergrund stand. Als die Schulen am 11. Mai 2020 wieder öffneten, kam die Schwierigkeit hinzu, dass der Bundesrat beschloss, dass sich

keine erwachsenen Personen, ausser dem Schulpersonal, im Schulhaus aufhalten dürfen. Somit wurde der Autorin der Zugang zu den Schulhäusern verwehrt. Am 8. Juni 2020 beschloss der Bundesrat weitere Lockerungen. Theoretisch wäre nun die Durchführung des Posttests 2 mit einer Schutzmaske und einem Sicherheitsabstand von zwei Metern möglich gewesen. Bei einer der Testklassen war der Zugang ins Schulhaus für Nicht-Schulpersonal jedoch weiterhin nur ausserhalb der Unterrichtszeiten möglich. Aufgrund dessen, dass zwei Monate nach der ursprünglich geplanten Durchführung des Posttests 2 nicht die Arbeit mit der *Tobi Fibel* im Zentrum des Unterrichts stand und die KLPs allgemein eine mündliche Wortschatzverschlechterung bei den SuS nach dem Homeschooling feststellten, wurde auf die Durchführung des Posttests 2 verzichtet.

10. Evaluation des Handlungsmodells

Im folgenden Kapitel wird die Wirksamkeit des entwickelten Handlungsmodells evaluiert. Dafür werden die Methoden der Dokumentation und der Zielüberprüfung dargestellt, begründet, kritisch reflektiert und ausgewertet. Zudem werden die im Kapitel 1.5 formulierten Fragestellungen beantwortet.

10.1. Methoden der Dokumentation und der Zielüberprüfung

Für die Zielüberprüfung wurden die Wortschatzanalyse und der LiSe-DaZ UT SK als Prätest und Posttest 1 verwendet. Zudem wurde bei den Klassenlehrpersonen und den DaZ-Lehrkräften anhand von Fragebögen Erkundungen eingeholt, und die Autorin verfasste während der Entwicklung und Überprüfung des Handlungsmodells ein Forschertagebuch. Diese aufgeführten Methoden werden im folgenden Abschnitt kritisch reflektiert und ausgewertet.

10.1.1. Wortschatzanalyse der SuS

Um den Lernstand im Bereich Trainingswortschatz der SuS zu erheben, wurde ein eigens entwickelter Wortschatzanalysetest verwendet. Die festgehaltenen Erfahrungen der Autorin im Forschertagebuch zeigen, dass sich dieser selbst entwickelte Test als sehr praktikabel herausstellte. Die Kinder sprachen gut auf die gewählte Testmethode mit dem Zeigen der Bilder an und zeigten sich während der ganzen Testdurchführung sehr motiviert. Auch bei der zweiten Durchführung im Rahmen des Posttests 1 machten die Kinder Aussagen über ihre Motivation und ihr Interesse, der Autorin ihre Wortschatzsteigerung zu zeigen.

Die Analyse der Filmaufnahmen zeigte unter anderem, dass sich die Autorin an die zuvor fest gelegte Frage („*Kennst du noch einen genaueren Begriff für dieses Bild?*“) bei Antworten mit Oberbegriffen, wie im Kapitel 5.1.1 erläutert, hielt. Des Weiteren war ersichtlich, dass die Autorin den Ablauf der Lobwörter stets beachtet hat. Während der zweiten Durchführung zeigte sich, dass das Filmen lediglich zur Überprüfung des Verhaltens der Autorin nötig war. Der Autorin blieb während der Replik des Kindes nämlich genügend Zeit, die jeweils letzte Antwort auf dem Testbogen zu notieren. Dies be-

schleunigte die Auswertung des Posttests 1 erheblich, da, wie erwähnt, die Sichtung der Videos nur noch für die Überprüfung des Verhaltens der Autorin nötig war.

Als besonders wertvoll erachtet die Autorin die Reduktion und Festlegung des Trainingswortschatzes nach den Erhebungen in den Experimentklassen. Diese Analyse ermöglichte ihr, spezifisch nach Förderbedarf der SuS den Wortschatz festzulegen.

Die Autorin würde die selbst entwickelte Methode der Wortschatzanalyse weiterempfehlen, da der Wortschatz flexibel angepasst werden kann, die Kinder sehr motiviert waren, ihre besten Leistungen zu zeigen und der Test einfach durchführbar ist.

10.1.2. LiSe-DaZ UT SK

Mithilfe der gekürzten Form des LiSe-DaZ UT SK konnte bei den Kindern die Satzstruktur erhoben werden. Die SuS sprachen auf die Geschichte sehr gut an und reagierten auf die gestellten Impulse. Die Videoanalyse der Autorin ergab, dass sie sich an die vorgeschriebenen Fragen und Aussagen während des Tests gehalten hat. Bei zwei Lernenden gab es jedoch eine Ausnahme. Besagte Lernende antworteten bis zum dritten Testbild nicht. Wie vorgeschrieben, sprach die Autorin aufgrund dessen eine mögliche Antwort aus. Währenddessen vermutete die Autorin, dass ihr Instruktions- und Sprechtempo für die beiden Kinder zu schnell war. Deshalb startete sie den Test nochmals von Beginn. Die beiden Kinder sprachen gut darauf an und reagierten nun auf die Impulse. In der Videoanalyse konnte festgestellt werden, dass die Kinder nicht die möglichen Aussagen der Autorin im ersten Testversuch wiederholten, sondern eigene Antworten formulierten.

Das Transkribieren der Filmaufnahmen fiel der Autorin bis auf einen Fall leicht. In diesem Fall verfügte das Kind über eine Sprachentwicklungsstörung und war in der Filmaufnahme nur schwer zu verstehen. Aufgrund dessen, dass die Autorin schon während der Durchführung der Wortschatzanalyse die Problematik der leisen Lautstärke und des Fehlens mancher Laute in den Wörtern feststellte, hielt sie die Aussagen zusätzlich schriftlich fest. Der Testablauf wurde dadurch nicht gestört, da das Kind ein eher langsames Tempo aufwies. Zudem erwies sich das Notieren der Aussagen bei der Auswertung als sehr hilfreich.

Aus zeitlichen Gründen wurde nicht der ganze Test durchgeführt. Folglich konnten die Testdaten nicht anhand des LiSe-DaZ-Manuals analysiert werden. Aus der Perspektive der Autorin reichte für die Analyse des Handlungsmodells die gekürzte Testform aus. Sie betrachtet jedoch eine vollständige Durchführung des LiSe-DaZ als sinnvolle Grundlage für einen allfälligen Ausbau des Handlungsmodells mit spezifischeren Förderschwerpunkten, wie zum Beispiel die Anwendung von Präpositionen oder die Verwendung des Kasus Dativ.

10.1.3. Befragungen

Der erste Fragebogen an die Klassenlehrpersonen und der Fragebogen an die DaZ-Lehrkräfte dienten der Autorin zur Beschreibung der ausgewählten Klassen im Kapitel 7. Diese Fragebögen wurden von den Lehrkräften sehr ausführlich ausgefüllt. Bei der Rückgabe erhielt die Autorin zudem weitere In-

formationen in mündlicher Form oder per E-Mail. Die Lehrpersonen zeigten sich interessiert, sich über den Umgang mit der *Tobi Fibel* auszutauschen und zusätzlich die Meinungen und Ansichten von der Autorin zu hören.

Aus Sicht der Autorin ist es empfehlenswert, in einem ersten Schritt mit einem schriftlichen Fragebogen den Umgang der Lehrkräfte mit der *Tobi Fibel* zu erheben. Der Fragebogen soll die aktuellen Ansichten der Lehrpersonen in Bezug auf das Lehrmittel abbilden. Bereits bei der Anfrage zur Teilnahme an der Überprüfung der Masterarbeit zeigten sich die Lehrkräfte motiviert, sich über den Umgang mit dem Lehrmittel auszutauschen. Die Autorin entschied sich für die Methode des Fragebogens anstelle eines persönlichen Interviews, da sie im persönlichen Interview die Gefahr einer Diskussion über das Lehrmittel sah, bei welcher am Ende der tatsächliche Umgang der Klassenlehrperson mit dem Lehrmittel nicht mehr klar ersichtlich wäre.

Mithilfe der Fragebögen 1-4 wurden die vier Phasen des Handlungsmodells evaluiert. Die Fragebögen dienten bei der Auswertung des Handlungsmodells als ein gutes Instrument. Die KLPs füllten diese nach Einschätzung der Autorin sehr kritisch aus und hoben beispielsweise die positive Lernatmosphäre und die sichtbaren Lernerfolge der Kinder hervor. Des Weiteren schrieben sie ausführliche Rückmeldungen zu den Spielen und zu den aufgetauchten Schwierigkeiten. Aufgrund dessen, dass sich die Fragebögen mit wenig Zeitaufwand für beide Parteien einsetzen liessen und aufschlussreiche Rückmeldungen ergaben, würde die Autorin diese Methode wieder einsetzen.

10.1.4. Forschertagebuch

Das Forschertagebuch wurde elektronisch als Word-Dokument verfasst. Die Erfahrungen der Autorin im Praxisprojekt zeigten, dass ihre Motivation, das Forschertagebuch zu verfassen, auf diese Weise am grössten war. Ein Vorteil des elektronischen Führens des Forschertagebuchs ist, dass bei der Auswertung nach Stichworten gesucht werden kann.

Das Forschertagebuch wurde von der Autorin mindestens wöchentlich geführt. Dabei hielt sie die Ziele für die folgende Woche sowie mögliche Schwierigkeiten und Überlegungen fest. Zudem verfasste sie nach jedem Austausch mit den Lehrpersonen und nach jeder Erhebung in der Klasse einen kurzen Bericht über den Verlauf, Fragen, positive Momente, Schwierigkeiten, Auffälligkeiten und mögliche Verbesserungen für das nächste Mal. Die Autorin legte grossen Wert darauf, diese Gedanken noch am selben Tag niederzuschreiben.

Das Forschertagebuch half der Autorin während des Verfassens der Masterarbeit, sich wieder in ihre Gedankengänge und Überlegungen zurückzusetzen. Zudem konnten wertvolle Ideen für eine weitere Durchführung des Handlungsmodells oder allenfalls auch für eine erweiterte Durchführung des Handlungsmodells für die im Kapitel 11 erläuterten Schlussfolgerungen gewonnen werden. Des Weiteren diente die bewusste und strukturierte Nachbereitung der Reflexion der eigenen Tätigkeit während der Erhebung und des Austauschs als Forscherin.

10.2. Auswertung der Entwicklungsprozesse

Im folgenden Abschnitt werden die Entwicklungsprozesse dokumentiert, ausgewertet und interpretiert, welche sich an den Zielsystemen der Kinder, der Klassenlehrpersonen und der Autorin orientieren.

10.2.1. Ebene der Lernenden

- **Teilziel: Die Lernenden erweitern ihren spezifischen Wortschatz zur *Tobi Fibel*.**

Mithilfe des Prätests und des Posttests 1 der Wortschatzanalyse wurde die spezifische Wortschatzerweiterung bei den Lernenden der Experimentklassen gemessen. Dabei konnte festgestellt werden, dass sich der Wortschatz bei sämtlichen Lernenden nach der Durchführung des Handlungsmodells erweitert hat (*Abbildung 6* und *Abbildung 7*). Die Kinder der Experimentklasse B steigerten sich vom Prätest zum Posttest 1 um einen Mittelwert von 38,6 Punkten, bzw. um mindestens 28 bis maximal 50 Wörter. Die Lernenden der Experimentklasse A steigerten sich nach der Durchführung des Handlungsmodells um einen Mittelwert von 39,4 Punkten, bzw. um mindestens 28 bis maximal 55 Wörter. Somit haben alle Lernende das Teilziel bezüglich der Wortschatzerweiterung erreicht.

Abbildung 6 Ergebnisse des Prä- und Posttest 1 der Wortschatzanalyse der Experimentklasse B

Abbildung 7 Ergebnisse des Prä- und Posttests 1 der Wortschatzanalyse der Experimentklasse A

- **Teilziel: Die spezifische Wortschatzerweiterung der Lernenden ist überdauernd.**

Dieses Teilziel konnte aufgrund der Schulschliessung wegen COVID-19 und der deshalb fehlenden Durchführung des Posttests 2 nicht überprüft werden. Genauere Informationen dazu, befinden sich im Kapitel 9.2.

- **Teilziel: Die Lernenden bilden komplexere Satzmuster.**

Die *Abbildung 8* zeigt die Ergebnisse des LiSe-DaZ UT SK der Experimentklasse B. Es ist ersichtlich, dass sich die Mehrheit der Kinder in der Bildung von komplexeren Satzmustern steigern konnte. Drei Lernende wiesen im Prä- und Posttest 1 dieselbe Punktzahl auf und ein Kind hat sich um eine ESS verschlechtert. Folglich haben zwölf von 16 SuS der Experimentklasse B das Teilziel erreicht.

Die *Abbildung 9* zeigt die Lernfortschritte der Kinder im LiSe-DaZ UT SK vom Prätest zum Posttest 1 in der Experimentklasse A. Im Diagramm ist ersichtlich, dass sich mehr als die Hälfte der SuS im Formulieren von Aussagen mit komplexeren Satzstrukturen steigern konnten. Vier Lernende wiesen im Posttest 1 eine tiefere Punktzahl auf als im Prätest. Ein Kind erreichte dieselbe Punktzahl in beiden Tests. Somit haben acht von 13 Kindern das Teilziel der Bildung von komplexeren Satzstrukturen erreicht.

Abbildung 8 Ergebnisse des LiSe-DaZ UT SK Prätest und Posttest 1 der Experimentklasse B

Abbildung 9 Ergebnisse des LiSe-DaZ UT SK Prätest und Posttest 1 der Experimentklasse A

10.2.2. Ebene der Lehrpersonen

- **Teilziel: Die Lehrperson gestaltet die Sequenzen des Handlungsmodells motivierend.**

Die Sichtung der Fragebögen 1-4 hat ergeben, dass die beiden KLPs mit der Durchführung der Spiele des Handlungsmodells sehr zufrieden waren. Zudem haben die SuS gut bis sehr gut mitgearbeitet und wirkten bei den Spielen sehr motiviert. Eine KLP schrieb ausserdem bei den Bemerkungen, dass die Kinder die Spiele in der grossen Pause für sich auf dem Pausenhof gespielt hätten. Wurde ein Spiel vonseiten der Kinder als weniger interessant empfunden, bauten die KLPs kleine Belohnungen als Preise ein, um auf diese Weise die Motivation der Kinder für das Spiel zu steigern. Folglich wurde dieses Teilziel erreicht.

10.2.3. Ebene der Autorin

- **Teilziel: Die Erklärungen zum Ablauf und der Durchführung des Handlungsmodells sind verständlich.**

Die dokumentierten Rückmeldungen der Klassenlehrpersonen im Forschertagebuch zeigen in acht Einträgen auf, dass sie die Instruktion vor der Durchführung des Handlungsmodells als sehr wertvoll betrachteten. Sie schätzten, dass sich durch die Instruktion und das Durchspielen der ausgewählten Spiele des Handlungsmodells die Vorbereitungszeit verkürzte. Zudem empfanden sie die Spielmaterialien, die magnetischen Bildkarten und die Gegenstände als eine Bereicherung. Nach der Instruktion meinten die KLPs, dass das Handlungsmodell einfach umsetzbar sei und sich gut in die Gegebenheiten der Schule einfügen lasse.

Bei der Überprüfung des Forschertagebuchs bezüglich der Erklärungen zum Ablauf fand sich ein Eintrag, gemäss dem die Ablauftabelle (siehe Kapitel 6) als sehr übersichtlich und gut verständlich befunden wurde. Auch die Spielerklärungen erschienen nach dem Durchspielen der Spiele und dem Zeigen der Materialien als einfach verständlich für die KLPs. Die Sichtung der Forschertagebucheinträge hat zudem ergeben, dass die KLPs den Kindern die Spiele leicht erklären konnten und dass dabei keine Schwierigkeiten auftauchten. Folglich wurde dieses Teilziel erreicht.

10.3. Beantwortung der Fragestellung

Im folgenden Kapitel werden in einem ersten Schritt die vier formulierten Unterfragen und in einem zweiten Schritt die Hauptfragestellung aus die im Kapitel 1.5 unter Berücksichtigung der Ergebnisse und Erkenntnisse beantwortet.

10.3.1. Unterfrage 1: Statistische Überprüfung der Wortschatzerweiterung

- Kann bei den Kindern der Experimentklassen nach der Durchführung des Handlungsmodells eine grössere Wortschatzerweiterung des spezifischen Wortschatzes der *Tobi Fibel* festgestellt werden als bei den Kindern in den Kontrollklassen?

Die Unterfrage, ob das Handlungsmodell zu einer signifikanten Steigerung in den Testleistungen des Trainingswortschatzes und deren zentralen Tendenzen führt, wurde anhand des Friedmann-Tests geprüft. Der Friedmann-Test wird von Bortz, Lienert und Boehnke (2000, S.267) folgendermassen beschrieben: „Der Friedmann-Test dient in der Hauptsache der nichtparametrischen Auswertung *einfaktorieller Messwiederholungspläne*, in denen N Individuen den k Stufen eines Faktors (z.B. k verschiedene Behandlungen) ausgesetzt werden.“

Bühner und Ziegler (2009, S.470-482) definieren den Friedmann-Test als eine Rangvarianzanalyse für abhängige Stichproben, gewissermassen als „das nonparametrische Pendant zur einfaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholungen“ (ebd., S.470). Eine Normalverteilung der Messwerte zu den verschiedenen Messzeitpunkten ist keine Voraussetzung. Die Nullhypothese geht davon aus, dass das

Handlungsmodell zu keiner Erweiterung des Trainingswortschatzes führt, wenn dieser zu zwei Messpunkten erfasst wird.

Tabelle 6

Mittelwerttendenzen im Prätest und Posttest 1 der Wortschatzanalyse in den Experimentklassen (Friedmann-Test)

	<i>M</i>	95%-Konfidenzintervall		Min	Max	Perzentile		
		Untergrenze	Obergrenze			25.	Median	75.
Prätest	48.03	42.28	53.78	10.0	71.0	38.5	50.0	61.5
Posttest 1	86.97	82.18	91.75	44.0	100.0	81.5	90.0	96.0

$$X^2(1, N = 29) = 29.00, p = .00 \text{ (Friedmann)}$$

$$X^2_{\text{krit}}(1, N = 29) = 3.84, p = .00, \text{ Teststärke} = .99$$

Die SuS in den Experimentklassen erreichten durchschnittlich eine Punktzahl von $M = 48.03$ im Prätest und $M = 86.97$ im Posttest 1 (Tabelle 6). Die richtig benannten Wörter der Lernenden der Experimentklassen nahmen somit nach der Durchführung des Handlungsmodells um durchschnittlich 38.94 zu. Wie in der Tabelle 6 ersichtlich, ist diese Verbesserung auf der zuvor festgelegten Irrtumswahrscheinlichkeit von $p < .05$ signifikant (Friedmann-Test, $p = .000$). Die Nullhypothese muss somit verworfen werden. Das Programm G*Power berechnete post hoc eine empirische Teststärke von 99 Prozent (vgl. Faul, Erdfelder, Buchner und Lang, 2009).

Tabelle 7

Mittelwerttendenzen im Prätest und Posttest 1 der Wortschatzanalyse in den Kontrollklassen (Friedmann-Test)

	<i>M</i>	95%-Konfidenzintervall		Min	Max	Perzentile		
		Untergrenze	Obergrenze			25.	Median	75.
Prätest	55.80	49.78	61.82	24.0	75.0	53.0	57.0	66.0
Posttest 1	59.60	53.24	65.96	30.0	79.0	54.5	60.5	70.3

$$X^2(1, N = 20) = 2.00, p = .157 \text{ (Friedmann)}$$

$$X^2_{\text{krit}}(1, N = 20) = 3.84, p = .077, \text{ Teststärke} = .293$$

Die SuS in den Kontrollklassen erreichten durchschnittlich eine Punktzahl von $M = 55.80$ im Prätest und $M = 59.60$ im Posttest 1 (Tabelle 7). Die richtig benannten Wörter der Lernenden der Kontrollklassen nahmen somit um durchschnittlich 3.8 zu. Die Tabelle 7 zeigt, dass der Friedmann-Test auf der zuvor festgelegten Irrtumswahrscheinlichkeit von $p < .05$ mit $p = .157$ nicht signifikant ist. Das Programm G*Power berechnete post hoc eine empirische Teststärke von 29.3 Prozent (vgl. Faul, Erdfelder, Buchner und Lang, 2009).

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass die Durchführung des Handlungsmodells in den Experimentklassen zu einer signifikanten Wortschatzerweiterung geführt hat, während in den Kontrollklassen keine signifikante Wortschatzerweiterung festgestellt werden konnte. Die formulierte Hy-

pothese, dass bei den Kindern der Experimentklassen nach der Durchführung des Handlungsmodells eine grössere Wortschatzerweiterung des spezifischen Wortschatzes der *Tobi Fibel* festgestellt werden kann als bei den Kindern in den Kontrollklassen, wird somit angenommen.

10.3.2. Unterfrage 2: Statistische Überprüfung des überdauernden Lernerfolgs

- Sind die Lernerfolge der Kinder mit und ohne Durchführung des Handlungsmodells gleichermassen überdauernd?

Aufgrund der Schulschliessungen wegen des COVID-19 (siehe Kapitel 9), konnte diese Unterfrage nicht beantwortet werden. In der Follow-up-Testung im Rahmen des Praxisprojektes konnte gezeigt werden, dass die Kinder ihre Leistungen in der Wortschatzanalyse konstant halten oder gar steigern konnten.

10.3.3. Unterfrage 3: Statistische Überprüfung der Satzbildung

- Kommt es in den Experimentklassen nach der Durchführung des Handlungsmodells zu einer grösseren Steigerung in der Komplexität der Satzstruktur als in den Kontrollklassen?

Die Unterfrage, ob die Durchführung des Handlungsmodells zu einer signifikanten Steigerung in den Testleistungen des LiSe-DaZ UT SK führt, wurde anhand des Friedmann-Tests geprüft. Die Nullhypothese geht davon aus, dass die Durchführung des Handlungsmodells keinen Einfluss auf die Formulierung von komplexeren Sätzen hat.

Tabelle 8

Mittelwerttendenzen im Prätest und Posttest 1 des LiSe-DaZ UT SK in den Experimentklassen

	<i>M</i>	95%-Konfidenzintervall		Min	Max	Perzentile		
		Untergrenze	Obergrenze			25.	Median	75.
Prätest	16.62	15.38	17.86	9.0	22.0	14.5	17.0	19.0
Posttest 1	18.83	17.90	19.75	12.0	23.0	17.5	19.0	20.5

$$X^2(1, N = 29) = 9.00, p = .003 \text{ (Friedmann)}$$

$$X^2_{\text{krit}}(1, N = 29) = 3.84, p = .149, \text{ Teststärke} = .851$$

Die Tabelle 8 zeigt, dass die Mittelwerte der Lernenden der Experimentklassen vom Prätest ($M = 16.62$) zum Posttest 1 ($M = 18.83$) um 2.21 zunahmen. Der Unterschied ist gemäss Friedmann-Test auf der zuvor festgelegten Irrtumswahrscheinlichkeit von $p < .05$ signifikant ($p = .003$). Demnach kam es nach der Durchführung des Handlungsmodells zu einer signifikanten Verbesserung in der Komplexität der Satzstrukturen, womit die Nullhypothese verworfen werden muss. Das Programm G*Power berechnete post hoc eine empirische Teststärke von 85.1 Prozent (vgl. Faul, Erdfelder, Buchner und Lang, 2009).

Tabelle 9*Mittelwerttendenzen im Prätest und Posttest 1 des LiSe-DaZ UT SK in den Kontrollklassen*

	<i>M</i>	95%-Konfidenzintervall		Min	Max	Perzentile		
		Untergrenze	Obergrenze			25.	Median	75.
Prätest	16.85	15.63	18.07	12.0	21.0	15.0	16.5	19.0
Posttest 1	17.85	16.38	19.32	11.0	22.0	15.5	18.5	20.0

 $X^2(1, N = 20) = 3.556, p = .059$ (Friedmann)

 $X^2_{\text{krit}}(1, N = 20) = 3.84, p = .5295, \text{Teststärke} = .47$

In der Tabelle 9 ist ersichtlich, dass die Mittelwerte der Lernenden der Kontrollklassen vom Prätest ($M = 16.85$) zum Posttest 1 ($M = 17.85$) um 1.0 zunahmen. Der Unterschied ist gemäss Friedmann-Test auf der zuvor festgelegten Irrtumswahrscheinlichkeit von $p < .05$ nicht signifikant ($p = .059$). Das Programm G*Power berechnete post hoc eine empirische Teststärke von 47 Prozent (vgl. Faul, Erdfelder, Buchner und Lang, 2009).

Die Lernenden der Experimentklassen haben sich in der Komplexität der Satzstruktur signifikant gesteigert, während es bei den Lernenden der Kontrollklassen zu keiner signifikanten Verbesserung kam. Die Hypothese der Unterfrage 3 kann somit angenommen werden.

10.3.4. Unterfrage 4: Korrelationen

- Sind Zusammenhänge zwischen Eigenschaften der Kinder (Förderstatus Deutsch, Deutsch als Fremdsprache, Geschlecht, Jahrgang, Klasse) der Experimentklassen und der Wortschatzerweiterung des spezifischen Wortschatzes der *Tobi Fibel* feststellbar?

Zur Überprüfung dieser Unterfrage wurden Rangkorrelationen (Spearman) berechnet, bei welchen der ungerichtete lineare Zusammenhang zweier Variablen untersucht wird. Die Spearman Rangkorrelation setzt lediglich voraus, dass die Variablen ordinalskaliert sind. Die Daten müssen nicht normalverteilt sein. Die berechneten Korrelationskoeffizienten r_s sind dabei ein Mass der Effektstärke. Zur Orientierung, wie gross ein Zusammenhang ist, dient die Einteilung nach Cohen (1988):

$r = .10$ entspricht einem schwachen Effekt

$r = .30$ entspricht einem mittleren Effekt

$r = .50$ entspricht einem starken Effekt

In der Tabelle 10 ist ersichtlich, dass die Wortschatzerweiterung signifikant mit der Eigenschaft Deutsch als Fremdsprache ($r_s = -.488, p = .007, N = 29$) korreliert. Dabei handelt es sich nach Cohen (1988) um einen mittleren Effekt. Kinder mit Deutsch als Fremdsprache zeigten nach der Durchführung des Handlungsmodells tendenziell eine grössere Wortschatzerweiterung als Kinder mit Deutsch als Muttersprache. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass die Kinder mit Deutsch als Fremdsprache tendenziell besser vom Handlungsmodell profitieren als Kinder mit Deutsch als Muttersprache. Alternative Erklärungen für den gefundenen Zusammenhang wären jedoch, dass die Kinder mit Deutsch als

Fremdsprache einen geringeren Wortschatz beim Prätest hatten und daher mehr «Raum» für eine Wortschatzerweiterung vorhanden war oder, dass die KLPs bei einem Kind mit DaM weniger beharrlich bei der instruierten Begriffsgenauigkeit waren, so dass sie möglicherweise für den gewünschten Begriff auch einen anderen korrekten Begriff gelten liessen.

Tabelle 10

Korrelation zwischen der Wortschatzsteigerung und Eigenschaften der Lernenden

Eigenschaften der Lernenden	Wortschatzerweiterung
Förderstatus Deutsch	-.061
Deutsch als Fremdsprache	-.488**
Geschlecht	.092
Jahrgang	.010
Klasse	.012
<i>Signifikanz (zweiseitig): ** $p < 0.01$</i>	
<i>N= 29</i>	

Keine signifikanten Korrelationen zeigten sich zwischen der Wortschatzerweiterung und den Eigenschaften Förderstatus Deutsch, Geschlecht, Jahrgang und Klasse. Somit kann die Hypothese, dass Zusammenhänge zwischen Eigenschaften der Kinder der Experimentklassen und der Wortschatzerweiterung des spezifischen Wortschatzes der *Tobi Fibel* bestehen, angenommen werden.

10.3.5. Hauptfragestellung: Wortschatzförderung

- Wie können Lernende, welche nicht über den nötigen Wortschatz des Leselehrgangs *Tobi Fibel* verfügen, im Erwerb dieses spezifischen Wortschatzbereichs gefördert werden?

Mithilfe des entwickelten Handlungsmodells konnte bei den Lernenden eine Wortschatzerweiterung bewirkt werden. Die ausgewählten Spiele fanden dabei sowohl bei den Lernenden als auch den Lehrenden grossen Anklang. Zudem dienten diese Spiele als Grundlage für das Wortschatztraining und für das Einüben von Redewendungen. Anhand der Kontrollgruppen konnte gezeigt werden, dass das entwickelte Handlungsmodell dem üblichen Unterricht überlegen ist.

11. Schlussfolgerungen

Im folgenden Kapitel wird die Masterarbeit kritisch reflektiert. Zudem werden Schlussfolgerungen gezogen und ein Ausblick auf weitere Entwicklungsmöglichkeiten des Handlungsmodells gemacht.

11.1. Schlussfolgerungen nach der Überprüfung

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das entwickelte Handlungsmodell auf der Grundlage von Bai, Chiquet-Kägi und Nodari (2015) eine Wortschatzsteigerung bei den SuS erzielte. Zudem konnte aufgezeigt werden, dass das entwickelte Handlungsmodell diesbezüglich dem regulären Unterricht überlegen ist.

Mithilfe des Handlungsmodells konnten gemäss Schlatter, Tucholski und Curschellas zwei von fünf Komponenten des Wortes erworben werden. Die SuS lernten die Bedeutung des Wortes und dessen korrekte Aussprache. Die Beherrschung des grammatikalischen Umfeldes konnte durch spezifisch eingebaute Redemittel, wie zum Beispiel die Pluralbildung beim Memoryspiel, angedacht werden. Die zwei weiteren Komponenten, die korrekte Verwendung und die richtige Schreibweise, könnten in einer Weiterentwicklung des Handlungsmodells integriert werden (siehe dazu Kapitel 11.3.) (2017, S.126).

Die Korrelationen im Kapitel 10.3.4. deuten darauf hin, dass die Kinder mit Deutsch als Fremdsprache am stärksten vom Handlungsmodell profitieren. Somit könnte mit der Durchführung des Handlungsmodells dem von Schlatter beschriebenen Rückstand im deutschen Wortschatz von Kindern mit Deutsch als Fremdsprache entgegengewirkt werden (2017, S.116). Des Weiteren kann die erzielte Wortschatzsteigerung auch zu einem grösseren schulischen Erfolg beitragen, denn Steinhoff meint, dass ein ausgebauter Wortschatz für den schulischen Erfolg fundamental ist (2009, S.24). Es kann ausserdem davon ausgegangen werden, dass sich die Wortschatzsteigerung langfristig positiv auswirkt. Gemäss Kielhöfer ist es umso einfacher, neue Wörter dazulernen, je mehr Wörter man bereits kennt (1996, S.11).

Die Durchführung des Handlungsmodells führte bei den Kindern zu einer Steigerung in der Bildung von komplexen Satzstrukturen. Von der Autorin wird angenommen, dass besonders das Einbauen von spezifischen Redemitteln und von grammatikalischen Elementen bei den Spielen des Handlungsmodells, wie im Kapitel 3 erläutert, die Steigerung der Satzstruktur begünstigte. Aus Sicht der Verfasserin und gemäss den mündlichen Rückmeldungen der KLPs wirkten diesbezüglich die Sprechkanäle während der Spiele zudem fördernd. Es wird davon ausgegangen, dass der sprachliche Fortschritt der Lernenden in einem direkten Zusammenhang mit der Quantität und der Qualität der Sprachinputs der LPs steht (Schlatter et al., 2017, S.91). Die KLPs achteten gemäss den Fragebögen während der Spiele darauf, nur Hochdeutsch zu sprechen und, wie im Kapitel 3.7. erläutert, den Kindern fördernde Rückmeldungen zu geben. Auch dieser Faktor wird sich vermutlich förderlich auf die Satzstruktur der Kinder ausgewirkt haben.

Nach der Wortschatzanalyse und dem LiSe-DaZ UT SK im Rahmen des Posttests 1 konnten den KLPs Informationen über den jeweiligen Lern- und Leistungszuwachs der Lernenden gegeben und daraus erweiterte Massnahmen zur Förderung abgeleitet werden.

11.2. Persönliche Entwicklung

Im Rahmen der Masterarbeit nahm die Autorin sowohl die Rolle als Forscherin als auch die Rolle der Schulischen Heilpädagogin ein. Die Entwicklung aus Sicht dieser beiden Rollen wird im nächsten Abschnitt erläutert.

11.2.1. Ebene Forscherin

Um das entwickelte Handlungsmodell evaluieren zu können, musste sich die Autorin mit Forschungsdesigns und Forschungsmethoden auseinandersetzen. Dies bereitete der Verfasserin Spass. Jedoch benötigte das Einlesen und Erarbeiten dieser Forschungsmethoden viel Zeit, da sie lediglich auf wenige Grundlagen aus ihrem Studium zurückgreifen konnte. Die Schreiberin dieser Masterarbeit war diesbezüglich sehr dankbar für den Austausch und die Diskussionen mit dem Mentor und ihrem Lebenspartner, welcher einen Mastertitel in Psychologie hat.

Die positiven Rückmeldungen der KLPs und der Kinder sowie die erfreulichen Forschungsergebnisse wirkten sich motivierend auf ihren Schreibprozess aus. Es war eine gute Entscheidung konsequent ein Forschertagebuch zu führen, denn aufgrund dessen beschleunigte sich der Schreibprozess mancher Kapitel erheblich.

11.2.2. Ebene Schulische Heilpädagogin

Indem die Autorin das entwickelte Handlungsmodell nicht selbstständig durchführte, sondern KLPs dazu instruierte und motivierte, konnte sie als Schulische Heilpädagogin zusätzliche Kompetenzen erwerben. Aus ihrer Sicht ist es die Aufgabe einer Schulischen Heilpädagogin, den Unterricht nicht nur während ihrer Unterrichtsanzwesenheit weiterzuentwickeln. Im Sinne der Ganzheitlichkeit sollte der Unterricht mit und ohne Anwesenheit einer Schulischen Heilpädagogin integrativ funktionieren. Durch eine gezielte Vorbesprechung sowie durch Diskussionen und Hinweise kann bei den KLPs viel im Unterricht bewirkt werden, was sich, wie in dieser Masterarbeit gezeigt, positiv auf den Lernzuwachs der SuS auswirken kann. Die Autorin fühlt sich in ihrer Methode der Instruktion und der Rückmeldung bestätigt und betrachtet sich aus beratender Sicht als kompetenter.

11.3. Ausblick

Die Autorin sieht aufgrund der positiven Rückmeldungen und der erzielten Wortschatzsteigerungen bei den SuS grosses Potenzial im entwickelten Handlungsmodell. Es lässt sich einfach im Unterricht integrieren, da der Wortschatz flexibel gewählt werden kann und die ausgewählten Spiele sind mit leichten Anpassungen des Schwierigkeitsgrades von der Kindergartenstufe bis zur vierten Klasse durchführbar. Die Instruktionen für das entwickelte Handlungsmodell sind kurz und benötigen wenig Vorbereitung.

Die Verfasserin stellte sich die Frage, wie das entwickelte Handlungsmodell noch weiter für das Erstleselehrmittel *Tobi Fibel* ausgebaut werden könnte. Dafür sieht sie folgende Möglichkeiten:

Das Handlungsmodell könnte auf das ganze erste Schuljahr und die letzten Wochen im Kindergarten ausgebaut werden. Im Kindergarten könnten die Kinder mithilfe eines angepassten Handlungsmodells die wichtigsten 20 bis 30 Wörter der *Tobi Fibel* erwerben. Somit würden die Kinder beim Start mit der *Tobi Fibel* nach den Sommerferien in der ersten Klasse durch keine Wortschatzhindernisse beim Erwerb der ersten Buchstaben eingeschränkt. Das Handlungsmodell könnte anschliessend in jedem

Quartal den aktuellen sowie den Wortschatz des nächsten Quartals erarbeiten. Da mithilfe des entwickelten Handlungsmodells nicht nur der Wortschatz erweitert wird, sondern auch spezifische Redemittel und grammatikalische Stolpersteine eingebaut werden und das Handlungsmodell in einem spielerischen Rahmen stattfindet, sind während seiner Durchführung die Kinder mit DaM nicht unterfordert. Die Kinder mit Deutsch als Fremdsprache können ihren Wortschatz während der Durchführung stärker steigern und auf diese Weise ihre Wortschatzlücken füllen. Zusätzlich können repetierende Elemente eingebaut werden, um sicherzustellen, dass das erlernte Wort Teil des produktiven Wortschatzes bleibt.

Im entwickelten Handlungsmodell lag der Schwerpunkt auf den Nomen. In einem weiteren Schritt könnten die wichtigsten Verben und Adjektive der *Tobi Fibel* eingebaut werden. Des Weiteren könnten in einem ganzjährigen Konzept des Handlungsmodells gegen Ende des Schuljahres die korrekte Verwendung und die korrekte Schreibweise eines Wortes im Fokus liegen. Wenn die Kinder über eine grössere Schreibkompetenz verfügen, könnten die von Bai, Chiquet-Kägi und Nodari (2015) empfohlenen Spiele mit Schreibkenntnissen eingebaut werden, welche ihren Fokus nicht nur auf die Mündlichkeit richten.

Die KLPs könnten künftig animiert werden, während der Durchführung des Handlungsmodells ein Forschertagebuch nach Altrichter, Posch und Spann (2018) zu führen und auf diese Weise ihren Unterricht zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Durch die Erhebung der Satzstruktur mit dem LiSe-DaZ und die Erhebung des Wortschatzes der *Tobi Fibel* in Form eines Klassenscreenings würde die KLP einen Einblick in den Lernstand erhalten und könnte daraus Konsequenzen für ihren Unterricht und die Förderung der Kinder ableiten.

12. Schlusswort

Der Autorin bereitete die Entwicklung und Überprüfung des Handlungsmodells grosse Freude. Sie könnte sich gut vorstellen, das entwickelte Handlungsmodell weiter auszubauen. Definitiv wird sie weiterhin Lehrpersonen auf die Wichtigkeit des Wortschatzes aufmerksam machen und ihr entwickeltes Handlungsmodell auch für andere Fachbereiche und Leselehrmittel empfehlen.

13. Verzeichnisse

13.1. Abbildungsverzeichnis

Titelblatt: Bilder aus dem Trainingswortschatz der Tobi Fibel (Metze, 2016)

<i>Abbildung 1</i> Deutsches Satzmodell mit linker und rechter Satzklammer (Schulz & Tracy, 2011, S. 25)	13
<i>Abbildung 2</i> Prätestergebnisse der Wortschatzanalyse der Experimentklasse B mit angepasster Punktzahl.....	35
<i>Abbildung 3</i> Prätestergebnisse der Wortschatzanalyse der Experimentklasse A	36
<i>Abbildung 4</i> Ergebnisse des Prätests der Wortschatzanalyse mit den festgelegten 100 Wörtern der zwei Experimentklassen (EK) und der zwei Kontrollklassen (KK)	37
<i>Abbildung 5</i> Ergebnisse des Prätests LiSe-DaZ UT SK der beiden Experimentklassen (EK) und der beiden Kontrollklassen (KK).....	38
<i>Abbildung 6</i> Ergebnisse des Prä- und Posttest 1 der Wortschatzanalyse der Experimentklasse B	45
<i>Abbildung 7</i> Ergebnisse des Prä- und Posttests 1 der Wortschatzanalyse der Experimentklasse A	46
<i>Abbildung 8</i> Ergebnisse des LiSe-DaZ UT SK Prätest und Posttest 1 der Experimentklasse B.....	47
<i>Abbildung 9</i> Ergebnisse des LiSe-DaZ UT SK Prätest und Posttest 1 der Experimentklasse A.....	47

13.2. Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1</i> Ablauf des Handlungsmodells	23
<i>Tabelle 2</i> Ablauf der Überprüfung des Handlungsmodells	29
<i>Tabelle 3</i> Zielsystem Lernende	39
<i>Tabelle 4</i> Zielsystem Lehrpersonen	39
<i>Tabelle 5</i> Zielsystem Autorin	40
<i>Tabelle 6</i> Mittelwerttendenzen im Prätest und Posttest 1 der Wortschatzanalyse in den Experimentklassen (Friedmann-Test)	49
<i>Tabelle 7</i> Mittelwerttendenzen im Prätest und Posttest 1 der Wortschatzanalyse in den Kontrollklassen (Friedmann-Test).....	49
<i>Tabelle 8</i> Mittelwerttendenzen im Prätest und Posttest 1 des LiSe-DaZ UT SK in den Experimentklassen.....	50
<i>Tabelle 9</i> Mittelwerttendenzen im Prätest und Posttest 1 des LiSe-DaZ UT SK in den Kontrollklassen	51
<i>Tabelle 10</i> Korrelation zwischen der Wortschatzsteigerung und Eigenschaften der Lernenden.....	52

13.3. Literaturverzeichnis

- Altrichter, H., Posch, P., Spann, H. (5. Auflage 2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Apeltauer, E. (2010). *Wortschatzentwicklung und Wortschatzarbeit*. In B. Ahrenholz & I. Oomen-Welke (Hrsg.), *Deutsch als Zweitsprache*. Baltmannsweiler: Schneider.
- Apeltauer, E. (2012). *Wortschatzarbeit in mehrsprachigen Gruppen*. Veröffentlichtes Skript. Zugriff am 21.06.2020 unter:
http://www.leseforum.ch/myUploadData/files/2012_1_Apeltauer.pdf
- Bai, G., Chiquet-Kägi, M., Nodari, C. (2015). *Dingsda. Grundwortschatz Deutsch als Zweitsprache für das 1.-4. Schuljahr*. (5. unveränderte Auf.). Zürich: Schulverlag plus.
- Bortz, J., Lienert, G.A., Boehnke, K. (2000). *Verteilungsfreie Methoden in der Biostatistik* (2., korrigierte und aktualisierte Auflage). Berlin: Springer-Verlag.
- Bühner, M., Ziegler, M. (2009). *Statistik für Psychologen und Sozialwissenschaftler*. München: Pearson. (Kp. 6.6, S. 470-482).
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.)*. Hillsdale, N.J.: L. Erlbaum Associates.
- Departement für Bildung und Kultur des Kantons Solothurn. (2018). *Lehrplan 21 – Broschüre Deutsch als Zweitsprache*.
- Diekmann, A. (2011). *Empirische Sozialforschung. Grundlagen Methoden Anwendungen*. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Edelmann, W., Wittmann, S. (2017). *Lernpsychologie. Mit online Übungen*. Basel: Beltz.
- Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., & Lang, A.-G. (2009). Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. *Behavior Research Methods*, 41, 1149-1160. Zugriff am 21.06.2020 unter: <http://www.gpower.hhu.de/>
- Griesshaber, W. (2005). *Sprachstandsdiagnose im kindlichen Zweitspracherwerb: Funktional-pragmatische Fundierung der Profilanalyse*. Zugriff am 30.05.2020 unter: <https://www.uni-muenster.de/Sprachenzentrum/griessha/pub/tprofilanalyse-azm-05.pdf>
- Hager, W. (2000). Wirksamkeits- und Wirksamkeitsunterschiedshypothesen, Evaluationsparadigmen, Vergleichsgruppen und Kontrolle. In W. Hager, J.L. Patry & H. Brezing (Hrsg.), *Evaluation psychologischer Interventionsmaßnahmen* (S. 180-201). Bern: Huber.
- Huber, O. (2009). *Das psychologische Experiment: Eine Einführung*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Jeuk, S. (3. Auflage 2015). *Deutsch als Zweitsprache in der Schule. Grundlagen – Diagnose – Förderung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Kielhöfer, B. (1996). *Psycholinguistische Grundlagen der Wortschatzarbeit*. In *Babylonia* 3/96.

- Knapp, W., Löffler, C., Osburg, C., Singer, K. (1. Auflage 2011). *Sprechen, schreiben und verstehen. Sprachförderung in der Primarstufe*. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Metze, W. (2016). *Tobi, Erstlesebuch, Kopiervorlagen, Schweizer Ausgabe*. Berlin: Cornelsen.
- Moser, U. & Berweger, S. (2007). *wortgewandt & zahlenstark. Lern- und Entwicklungsstand bei 4- bis 6-Jährigen*. Testinstrumente und Testhandbuch. St. Gallen und Zürich: Interkantonale Lehrmittelzentrale.
- Neugebauer, C., Nodari, C. (2019). *Förderung der Schulsprache in allen Fächern. Praxisvorschläge für Schulen in einem mehrsprachigen Umfeld. Kindergarten bis Sekundarstufe 1*. Bern: Schulverlag plus.
- Reusser, K. (2012). *Fehler bieten der Lehrperson Fenster ins Denken des Schülers*. Schulblatt des Kanton Zürichs (1), S.12-14.
- Rösch, H. et al. (2003). *Deutsch als Zweitsprache. Sprachförderung. Grundlagen, Übungs-ideen, Kopiervorlagen*. Braunschweig: Schroedel.
- Schlatter, K., Tucholski, Y., Curschellas, F. (2017). *DaZ unterrichten. Ein Handbuch zur Förderung von Deutsch als Zweitsprache in den Bereichen Hörverstehen und Sprechen*. Bern: Schulverlag plus AG.
- Schulz, P., Tracy, R. (2011). *LiSe-DaZ. Linguistische Sprachstandserhebung – Deutsch als Zweitsprache. Manual*. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Steinhoff, T. (2009). *Wortschatz- eine Schaltstelle für den schulischen Spracherwerb?* Siegener Papiere zur Aneignung sprachlicher Strukturformen Heft 17. Universität Siegen.
- Vygotskij, L.S. (1978). *Mind in society. The development of higher psychological processes*. Cambridge Mass: Harvard University Press.
- WHO (2017). *ICF-CY Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Verlag Hans Huber Hogrefe AG.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Spielerischer Wortschatzerwerb

Entwicklung und Evaluation eines Wortschatztrainings zum Leselehrgang Tobi Fibel

Anhang

Eingereicht von: Kim Nina Barth

Begleitung: Stefan Meyer

Datum der Abgabe: 2. Juli 2020

Anhangsverzeichnis

Anhang 1: Spielerklärungen	4
Ausmal-Diktat	4
Bildkarten loswerden.....	4
Zeichnungsdiktat	5
Bewegungsdiktat	5
Kim-Spiel	5
Merk dir was!	6
Memory	6
Pantomime.....	6
Schatzkisten-Ratespiel.....	7
Montagsmaler.....	7
Tabu.....	7
Welches Bild passt nicht?.....	8
Welche Bilder gehören zusammen?	8
Anhang 2: Auszüge des Spielmaterials	9
Ausmaldiktat: Vorlage für die Lehrperson.....	9
Ausmaldiktat: Vorlage für die Lernenden	10
Bildkarten loswerden.....	20
Memory	21
Anhang 3: Test Wortschatzanalyse	23
Test Wortschatzanalyse mit 164 Bildern.....	23
Test Wortschatzanalyse mit 100 Bildern.....	40
Anhang 4: Standardisierte Texte	51
Begrüßung Prätest	51
Verabschiedung Prätest	51
Begrüßung Posttest 1.....	51
Verabschiedung Posttest 1.....	52
Begrüßung Posttest 2.....	52

Verabschiedung Posttest 2.....	52
Standardtextauszüge für den Einzeltest.....	52
Anhang 5: Fragebögen	53
Fragebogen – Tobi Fibel	53
Fragebogen – DaZ-Lehrkraft.....	54
Fragebogen 1	55
Fragebogen 2	56
Fragebogen 3	57
Fragebogen 4	58

Anhang 1: Spielerklärungen

Phase 1

Ausmal-Diktat

Das Kind erhält ein Blatt mit zwölf gezeichneten Gegenständen, welche in drei Reihen gegliedert sind. Nennt die Lehrperson einen dieser Gegenstände, dann darf das Kind diesen ausmalen. Sind zwei von drei Reihen auf dem Blatt ausgemalt, so hat das Kind gewonnen.

Die Vorlagen des Ausmal-Diktates sind so aufgebaut, dass zwölf von 24 Bildern auf einem Blatt in drei Reihen mit jeweils vier Gegenständen gezeichnet sind. Jedes Blatt des Ausmal-Diktates enthält eine andere Zusammenstellung mit zwölf dieser 24 Bilder.

Weiss ein Kind nicht, ob sich der genannte Gegenstand auf seinem Ausmal-Diktat befindet, darf es Hilfestellungen von seinen Schulkameraden erhalten. Des Weiteren sollte die Lehrperson beim Nennen des Gegenstandes darauf achten, dass sie nicht nur den Gegenstand nennt, sondern einen ganzen Satz bildet: „Ich sehe das Pferd.“, „Auf dem Bild ist das Pferd.“ oder „Du kannst das Pferd ausmalen.“

Möchte die Lehrperson das Spiel zeitlich kürzer halten, kann sie den Kindern sagen, dass sie die Gegenstände nicht anmalen, sondern nur durchstreichen sollen.

Ausgewählter Wortschatz: Ole, Leo, Aal, Taste, Sessel, Burg, Iglu, Raupe, Schnabel, Pferd, Schaf, Jojo, Matte, Mantel, Pfeife, Heft, Schüssel, Vase, Kuchen, Gurke, Zitrone, Ofen, Milch, Lappen

Bildkarten loswerden

Jedes Kind der Gruppe muss sechs verschiedene kleine Bildkarten aus einem Topf ziehen. Anschließend nennt die Lehrperson einen Gegenstand. Ist dieser Gegenstand auf einem der Bildkarten gezeichnet, so darf das Kind diese Bildkarte zurück in den Topf legen. Das Kind, welches zuerst keine Bildkarten mehr hat, hat gewonnen.

Im Topf befinden sich 19 verschiedene Bilder von Gegenständen. Zudem gibt es jedes Bild achtmal. Somit enthält der Topf zirka 160 Bildkarten. Die Anzahl Bildkarten, welche die Kinder aus dem Topf nehmen, ist flexibel wählbar.

Weiss ein Kind nicht, ob sich der genannte Gegenstand unter seinen Bildkarten befindet, darf es Hilfestellungen von seinen Schulkameraden erhalten. Des Weiteren sollte die Lehrperson beim Nennen des Gegenstandes darauf achten, dass sie nicht nur den Gegenstand nennt, sondern einen ganzen Satz bildet: „Ich sehe die Burg.“, „Auf dem Bild ist die Burg.“ oder „Du kannst die Burg zurück in den Topf legen.“

Ausgewählter Wortschatz: Mama, Papa, Mann, Spinne, Wespe, Kasperli, Vogel, Junge, Orgel, Dorf, Ohr, Dusche, Chor, Automat, Zelt, Quark, Rock, Zange, Engel

Zeichnungsdiktat

Die Kinder erhalten von der Lehrperson den Auftrag gewisse Gegenstände zu zeichnen. Empfehlenswert dabei ist, dass die Kinder mit Filzstiften und einem weissen Blatt Papier arbeiten. Die Kinder sollten den genannten Gegenstand innerhalb von 30 Sekunden gezeichnet haben. Anschliessend sollte der nächste Gegenstand genannt werden. Falls ein Kind nicht weiss, wie der Gegenstand aussieht, kann das Bild nach zehn Sekunden als Hilfestellung gezeigt werden. Zur Kontrolle zeigt die Lehrperson das Bild am Ende der zirka 30 Sekunden und sagt: „Auf diesem Bild siehst du eine Kerze/eine Spur/...“.

Ausgewählter Wortschatz: Turm, Tanne, See, Insel, Berg, Angel, Palme, Feder, Ufo, Zaun, Euter, Spur, Osterei, Brot, Eis, Ei, Pfeil, Geist, Qualle, Opa, Oma, Boot, Vampir, Lollipop, Lupe, Rose, Wolle, Schraube, Kiste, Stift, Kerze

Bewegungsdiktat

Die Lehrperson gibt dem Kind Anweisungen, wohin es den Gegenstand legen soll. Dabei ist auf das spielspezifische Redemittel zu achten: „Lege den Topf unter dein Pult.“ oder „Lege die Spinne auf dein Heft“. Nachdem vier Kinder die Gegenstände an den von der Lehrperson genannten Ort gelegt haben, müssen vier andere Kinder je einen der vier „versteckten“ Gegenstände suchen. Dabei wird es der Lehrperson überlassen, ob die „suchenden Kinder“ während des „Versteckens“ die Augen geöffnet oder geschlossen haben. Wenn die Kinder einen der versteckten Gegenstände gefunden haben, legen sie den Gegenstand zurück in den Kreis. Dabei verwenden sie folgendes Redemittel: „Ich habe den Topf gefunden.“

Ausgewählter Wortschatz: Esel, Wolf, Domino, Adler, Lamm, Eule, Quartett, Schal, Tube, Bratpfanne, Topf, Tasche, Krug, Eimer, Foto, Buch, Unterhemd, Öffner, Ärztin, Spiegel, Obst, Dose, Öl, Überraschung, Vampir

Phase 2

Kim-Spiel

Die Lehrperson versteckt verschiedene Gegenstände unter einem Tuch. Die versteckten Gegenstände sind den Kindern bekannt. Mithilfe dieses Spiels soll die Benennung der Gegenstände eingeübt werden. Die Lehrperson entfernt das Tuch, welches die Gegenstände verdeckt, für ein paar Sekunden, so dass die Gegenstände für die Kinder kurz sichtbar sind. In dieser Zeit versucht sich jedes Kind so viele Gegenstände wie möglich zu merken. Anschliessend versucht die Gruppe gemeinsam herauszufinden, welche Gegenstände unter dem Tuch versteckt sind.

Die Kinder sollen dafür folgende Redewendung in der Vergangenheit benutzen: „Ich habe einen Krug/eine Lupe/ ... gesehen.“. Die Schwierigkeit kann durch die Anzahl versteckter Gegenstände er-

schwert oder erleichtert werden. Zudem kann eine kleine Sportübung nach dem Abdecken der Gegenstände eine zusätzliche Schwierigkeit darstellen.

Ausgewählter Wortschatz: Jojo, Lupe, Schal, Rose, Lappen, Schraube, Bratpfanne, Topf, Krug, Zange, Heft, Kerze, Unterhemd, Öffner, Schüssel, Vase, Ärztin, Spiegel, Engel, Obst, Dose, Öl, Quark, Vampir

Merk dir was!

Die Lehrperson legt sechs Bildkarten in eine Reihe. Nun müssen die Kinder die Augen schliessen. Die Lehrperson dreht nun zwei Bildkarten um, so dass die Bilder nicht mehr zu sehen sind. Die Kinder können anschliessend die Augen öffnen und raten, was sich auf den verdeckten Bildkarten befindet. Die Kinder verwenden dafür folgendes Redemittel: „Du hast das Bild mit der Wespe umgedreht.“. Dieses Spiel kann in kleinen Gruppen oder auch zu zweit gespielt werden. Je nach Schwierigkeitsgrad kann die Anzahl Bilder vergrössert oder verkleinert werden.

Ausgewählter Wortschatz: Buch, Opa, Oma, Mama, Papa, Spinne, Wespe, Orgel, Dorf, Rock, Ohr, Turm, Tanne, Insel, See, Burg, Angel, Palme, Zaun, Zelt, Spur, Osterei, Lollipop, Brot, Eis, Ei, Milch, Kuchen, Zitrone

Memory

Bei diesem Spiel versuchen die Kinder zwei gleiche Karten zu finden. Findet ein Kind ein Paar beim Memory, darf es erneut zwei gleiche Karten suchen. Hat es beim Aufdecken zweier Karten kein Erfolg, kommt das nächste Kind an die Reihe. Bei dieser Übung werden der Singular und der Plural geübt. Das Kind muss beim Aufdecken der Karte immer den Gegenstand auf der Karte benennen. Deckt das Kind zwei gleiche Karten auf, muss das Kind den Plural bilden, in dem es folgendes Redemittel verwendet: „Ich habe zwei Pferde.“

Ausgewählter Wortschatz: Stift, Kiste, Eimer, Tube, Tasche, Foto, Kasperli, Geist, Qualle, Vogel, Junge, Matte, Mantel, Pfeife, Pfeil, Taste, Sessel, Berg, Iglu, Dusche, Feder, Ufo, Gurke

Pantomime

Die Lehrperson flüstert einem Kind ein Wort ins Ohr oder es zeigt dem Kind den Gegenstand auf der Bildkarte. Anschliessend stellt das Kind den geflüsterten Gegenstand pantomimisch dar. Währenddessen darf die Klasse raten, was das Kind darstellt. Die Klasse verwendet dafür das Redemittel: „Spielst du ein Aal/ein Lama/...“. Um das Spiel zu vereinfachen, darf das Kind auch Geräusche machen. Benötigt ein Kind Hilfestellungen, kann die Lehrperson gemeinsam mit dem Kind pantomimen.

Ausgewählter Wortschatz: Esel, Ole, Leo, Wolf, Boot, Domino, Adler, Aal, Mann, Lamm, Raupe, Schnabel, Pferd, Spinne, Wespe, Kasperli, Geist, Schaf, Eule, Vogel, Quartett, Vampir, Chor, Automat, Euter, Überraschung

Phase 3

Schatzkisten-Ratespiel

In einer grossen Kiste befinden sich verschiedene Gegenstände. Die Kiste wird mit einem Tuch verdeckt. Nun fasst ein Kind in die Kiste und ertastet sich einen Gegenstand. Das Kind beschreibt der Gruppe, wie sich der Gegenstand anfühlt. Das Kind benützt dafür folgende Satzstruktur: „Es fühlt sich ... an.“. Die anderen Kinder der Gruppe raten, um was es sich handeln könnte. Die Kinder verwenden beim Erraten folgendes Redemittel: „Hast du einen Topf/eine Tasche/ ... in der Hand?“. Ist sich das tastende Kind nicht sicher, kann nach zirka fünf Vorschlägen der Gruppe der Gegenstand unter dem Tuch hervorgehoben werden.

Ausgewählter Wortschatz: Esel, Wolf, Domino, Adler, Lamm, Eule, Quartett, Schal, Lappen, Tube, Bratpfanne, Topf, Tasche, Krug, Eimer, Foto, Buch, Unterhemd, Öffner, Ärztin, Spiegel, Obst, Dose, Öl, Überraschung, Quark, Zange, Engel, Pferd, Schaf, Jojo

Montagsmaler

Die Lehrperson flüstert dem Kind ein Wort ins Ohr oder zeigt dem Kind das entsprechende Bild. Anschliessend zeichnet das Kind den Gegenstand an die Wandtafel. Die anderen Kinder erraten, um was es sich handeln könnte. Die Kinder verwenden beim Erraten folgendes Redemittel: „Hast du eine Palme/eine Feder/... gemalt?“. Als Hilfestellung können die Lehrpersonen gemeinsam mit dem Kind auf die Wandtafel zeichnen.

Ausgewählter Wortschatz: Turm, Tanne, See, Insel, Berg, Angel, Palme, Feder, Ufo, Zaun, Euter, Spur, Osterei, Brot, Eis, Ei, Pfeil, Geist, Qualle, Opa, Oma, Boot, Vampir, Lollipop, Lupe, Rose, Welle, Schraube, Kiste, Stift, Kerze

Tabu

Hierbei handelt es sich um ein Umschreibungsspiel. Das Kind zieht eine Bildkarte und beschreibt mit Worten den Gegenstand. Wobei der Gegenstand an sich nicht genannt werden darf. Die anderen Kinder der Gruppe erraten den Gegenstand mit folgendem Redemittel: „Beschreibst du einen Rock/eine Dusche/ ...?“.

Ausgewählter Wortschatz: Mama, Papa, Mann, Spinne, Wespe, Kasperli, Vogel, Junge, Orgel, Dorf, Rock, Ohr, Dorf, Dusche, Chor, Automat, Zelt, Rock, Ole, Leo, Aal, Taste, Sessel, Burg, Iglu, Raupe, Schnabel, Matte, Mantel, Pfeife, Heft, Schüssel, Vase, Kuchen, Gurke, Zitrone, Ofen, Milch

Phase 4

Welches Bild passt nicht?

Dies ist eine einfache Zuordnungsübung. Das Kind versucht unter den vorgegebenen Bildern das unpassende Bild zu entdecken. Konkreter gesagt, präsentiert die Lehrperson drei Bilder an der Wandtafel. Wobei zwei eine Gemeinsamkeit haben und ein Bild nicht über diese Gemeinsamkeit verfügt. Zum Beispiel: Esel, Pferd und Ente. Der Esel und das Pferd verfügen beide über vier Beine und die Ente hat nur zwei Beine, somit ist die Ente das unpassende Bild. Natürlich könnte auch die Begründung kommen, dass der Esel und die Ente beide den Anfangsbuchstaben „E“ haben und es sich deshalb beim Pferd um das unpassende Bild handelt.

Das Spiel kann auf diverse Arten erweitert werden. Um das Spiel schwieriger zu gestalten, können vier Bilder, wobei drei von vier Bildern über die gleiche Gemeinsamkeit verfügen, präsentiert werden. Oder die Kinder können selbstständig in der Bilderauswahl nach drei Bildern suchen und sie der Klasse präsentieren, wobei wiederum zwei Bilder eine Gemeinsamkeit aufweisen müssen.

Wichtig bei diesem Spiel sind die Argumentationen mit einer „weil“-Formulierung. Eine Aussage eines Kindes kann zum Beispiel sein: „Ich denke, dass das Pferd falsch ist, weil der Esel und die Ente beide mit dem Buchstaben „E“ beginnen.“

Ausgewählter Wortschatz: alle Bilder

Welche Bilder gehören zusammen?

Bei dieser Zuordnungsübung suchen die Kinder zwei oder mehrere Bilder, welche eine Eigenschaft gemeinsam haben. Die Lehrperson präsentiert dafür verschiedene Bilder an der Wandtafel, wobei immer zwei oder später mehrere Bilder etwas gemeinsam haben und somit eine Gruppe bilden. Die Kinder suchen entweder gemeinsam in Gruppen oder einzeln die Paare.

Zum Beispiel hängen an der Wandtafel: Fliege, Wespe, Mama, Papa, Apfel und Banane. Die Kinder suchen nun die Paare Fliege und Wespe, Mama und Papa, Apfel und Banane. Für jedes Paar müssen die Kinder eine Begründung mit „weil“ formulieren, warum es sich um ein Paar handelt. Wie bereits beschrieben, kann das Spiel erschwert werden, indem mehrere Bilder eine Gruppe bilden.

Ausgewählter Wortschatz: alle Bilder

Anhang 2: Auszüge des Spielmaterials

Ausmaldiktat: Vorlage für die Lehrperson

Bildmaterial aus den Tobi Erstlesebuch Kopiervorlagen (Metze, 2016)

Ausmaldiktat: Vorlage für die Lernenden

Bildmaterial aus den Tobi Erstlesebuch Kopiervorlagen (Metze, 2016)

Bildkarten loswerden

Bildmaterial aus den Tobi Erstlesebuch Kopiervorlagen (Metze, 2016)

Memory

1		

Bildmaterial aus den Tobi Erstlesebuch Kopiervorlagen (Metze, 2016)

Anhang 3: Test Wortschatzanalyse

Test Wortschatzanalyse mit 164 Bildern

Name:
Klasse:

Datum:
Schule:

Durchführung __

Lernstandserfassung - spezifischer Wortschatz der Tobis Fibel

In einem Ordner sind alle Bilder der Tobis Fibel der Reihe nach eingeordnet. Nach der Antwort des Kindes blättert die Lehrperson auf die nächste Seite. Es wird die Frage gestellt: "Kannst du mir sagen, was das ist?". Wird eine Antwort genannt, wird keine mündliche Wertung von der Lehrperson gesagt. Wird vom Kind ein Oberbegriff genannt, wie zum Beispiel "Kleidung", fragt die LP mit folgender Frage nach: "Kennst du noch einen genaueren Begriff für dieses Bild?". Die ganze Durchführung wird gefilmt und anschliessend anhand dieses Lernstandserfassungsbogens ausgewertet.

Nr.	Bild	Lösung	Antwort	Punkte
1		Hose	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	
2		Banane	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	
3		Hase	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	
4		Salat	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	
5		Tomate	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	
6		Ameise	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	
7		Tasse	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	

8		Löwe	<input type="radio"/> richtige Antwort	
9		Ballon	<input type="radio"/> richtige Antwort	
10		Esel	<input type="radio"/> richtige Antwort	
11		Lupe	<input type="radio"/> richtige Antwort	
12		Stuhl	<input type="radio"/> richtige Antwort	
13		Haus	<input type="radio"/> richtige Antwort	
14		Schal	<input type="radio"/> richtige Antwort	
15		Lolli /Lollipop	<input type="radio"/> richtige Antwort	
16		Ela	<input type="radio"/> richtige Antwort	
17		Alo	<input type="radio"/> richtige Antwort	

18		Hund / Ole	<input type="radio"/> richtige Antwort	
19		Rabe / Leo	<input type="radio"/> richtige Antwort	
20		Opa	<input type="radio"/> richtige Antwort	
21		Oma	<input type="radio"/> richtige Antwort	
22		Osterei	<input type="radio"/> richtige Antwort	
23		Obst / Früchte	<input type="radio"/> richtige Antwort	
24		Ohr	<input type="radio"/> richtige Antwort	
25		Ofen	<input type="radio"/> richtige Antwort	
26		Ordner	<input type="radio"/> richtige Antwort	
27		Orgel	<input type="radio"/> richtige Antwort	

28		Rose	O richtige Antwort	
29		Dorf	O richtige Antwort	
30		Brot	O richtige Antwort	
31		Wolf	O richtige Antwort	
32		Boot	O richtige Antwort	
33		Mond	O richtige Antwort	
34		Rock	O richtige Antwort	
35		Domino /-steine	O richtige Antwort	
36		Wolle	O richtige Antwort	
37		Besen	O richtige Antwort	

38		Lineal	<input type="radio"/> richtige Antwort	
39		Lateme	<input type="radio"/> richtige Antwort	
40		Elefant	<input type="radio"/> richtige Antwort	
41		Ente	<input type="radio"/> richtige Antwort	
42		Nest	<input type="radio"/> richtige Antwort	
43		Ampel	<input type="radio"/> richtige Antwort	
44		Apfel	<input type="radio"/> richtige Antwort	
45		Adler	<input type="radio"/> richtige Antwort	
46		Affe	<input type="radio"/> richtige Antwort	
47		Aal	<input type="radio"/> richtige Antwort	

48		Maus	<input type="radio"/> richtige Antwort	
49		Turn	<input type="radio"/> richtige Antwort	
50		Mama	<input type="radio"/> richtige Antwort	
51		Papa	<input type="radio"/> richtige Antwort	
52		Mann	<input type="radio"/> richtige Antwort	
53		Lamm	<input type="radio"/> richtige Antwort	
54		Lappen	<input type="radio"/> richtige Antwort	
55		Tanne	<input type="radio"/> richtige Antwort	
56		Matte	<input type="radio"/> richtige Antwort	
57		Nase	<input type="radio"/> richtige Antwort	

58		See	<input type="radio"/> richtige Antwort	
59		Tee	<input type="radio"/> richtige Antwort	
60		Insel	<input type="radio"/> richtige Antwort	
61		Taste	<input type="radio"/> richtige Antwort	
62		Pinself	<input type="radio"/> richtige Antwort	
63		Sessel	<input type="radio"/> richtige Antwort	
64		Mantel	<input type="radio"/> richtige Antwort	
65		Nashorn	<input type="radio"/> richtige Antwort	
66		Paket	<input type="radio"/> richtige Antwort	
67		Lampe	<input type="radio"/> richtige Antwort	

68		Raupe	<input type="radio"/> richtige Antwort	
69		Tube	<input type="radio"/> richtige Antwort	
70		Schraube	<input type="radio"/> richtige Antwort	
71		Schnabel	<input type="radio"/> richtige Antwort	
72		Bratpfanne	<input type="radio"/> richtige Antwort	
73		Pferd	<input type="radio"/> richtige Antwort	
74		Topf	<input type="radio"/> richtige Antwort	
75		Pfeife	<input type="radio"/> richtige Antwort	
76		Tasche	<input type="radio"/> richtige Antwort	
77		Frosch	<input type="radio"/> richtige Antwort	

78		Schwein	<input type="radio"/> richtige Antwort	
79		Krug	<input type="radio"/> richtige Antwort	
80		Berg	<input type="radio"/> richtige Antwort	
81		Burg	<input type="radio"/> richtige Antwort	
82		Zange	<input type="radio"/> richtige Antwort	
83		Zunge	<input type="radio"/> richtige Antwort	
84		Angel	<input type="radio"/> richtige Antwort	
85		Engel	<input type="radio"/> richtige Antwort	
86		Stern	<input type="radio"/> richtige Antwort	
87		Kiste	<input type="radio"/> richtige Antwort	

88		Fenster	<input type="radio"/> richtige Antwort	
89		Stift	<input type="radio"/> richtige Antwort	
90		Spinne	<input type="radio"/> richtige Antwort	
91		Wespe	<input type="radio"/> richtige Antwort	
92		Kasperli	<input type="radio"/> richtige Antwort	
93		Gespens/ Geist	<input type="radio"/> richtige Antwort	
94		Qualle	<input type="radio"/> richtige Antwort	
95		Leiter	<input type="radio"/> richtige Antwort	
96		Melone	<input type="radio"/> richtige Antwort	
97		Mond	<input type="radio"/> richtige Antwort	

98		Pilz	<input type="radio"/> richtige Antwort	
99		Palme	<input type="radio"/> richtige Antwort	
100		Nadel	<input type="radio"/> richtige Antwort	
101		Igel	<input type="radio"/> richtige Antwort	
102		Iglu	<input type="radio"/> richtige Antwort	
103		Tisch	<input type="radio"/> richtige Antwort	
104		Sonne	<input type="radio"/> richtige Antwort	
105		Sofa	<input type="radio"/> richtige Antwort	
106		Wolke	<input type="radio"/> richtige Antwort	
107		Wal	<input type="radio"/> richtige Antwort	

108		Würfel	<input type="radio"/> richtige Antwort	
109		Rakete	<input type="radio"/> richtige Antwort	
110		Eis	<input type="radio"/> richtige Antwort	
111		Ei	<input type="radio"/> richtige Antwort	
112		Eimer	<input type="radio"/> richtige Antwort	
113		Dinosaurier	<input type="radio"/> richtige Antwort	
114		Dose	<input type="radio"/> richtige Antwort	
115		Dusche	<input type="radio"/> richtige Antwort	
116		Hut	<input type="radio"/> richtige Antwort	
117		Heft	<input type="radio"/> richtige Antwort	

118		Fisch	<input type="radio"/> richtige Antwort	
119		Dach	<input type="radio"/> richtige Antwort	
120		Baum	<input type="radio"/> richtige Antwort	
121		Uhr	<input type="radio"/> richtige Antwort	
122		Kerze	<input type="radio"/> richtige Antwort	
123		Auge	<input type="radio"/> richtige Antwort	
124		Foto	<input type="radio"/> richtige Antwort	
125		Milch	<input type="radio"/> richtige Antwort	
126		Buch	<input type="radio"/> richtige Antwort	
127		Unterhemd	<input type="radio"/> richtige Antwort	

128		Kuchen	<input type="radio"/> richtige Antwort	
129		Auto	<input type="radio"/> richtige Antwort	
130		Feder	<input type="radio"/> richtige Antwort	
131		Chor	<input type="radio"/> richtige Antwort	
132		Ufo	<input type="radio"/> richtige Antwort	
133		Automat	<input type="radio"/> richtige Antwort	
134		Schaf	<input type="radio"/> richtige Antwort	
135		Gabel	<input type="radio"/> richtige Antwort	
136		Zaun	<input type="radio"/> richtige Antwort	
137		Eule	<input type="radio"/> richtige Antwort	

138		Pfeil	<input type="radio"/> richtige Antwort	
139		Gurke	<input type="radio"/> richtige Antwort	
140		Zitrone	<input type="radio"/> richtige Antwort	
141		Stempel	<input type="radio"/> richtige Antwort	
142		Euter	<input type="radio"/> richtige Antwort	
143		Spiegel	<input type="radio"/> richtige Antwort	
144		Schere	<input type="radio"/> richtige Antwort	
145		Giraffe	<input type="radio"/> richtige Antwort	
146		Zelt	<input type="radio"/> richtige Antwort	
147		Spur	<input type="radio"/> richtige Antwort	

148		Öl	<input type="radio"/> richtige Antwort	
149		Jojo	<input type="radio"/> richtige Antwort	
150		Tür	<input type="radio"/> richtige Antwort	
151		Vogel	<input type="radio"/> richtige Antwort	
152		Clown	<input type="radio"/> richtige Antwort	
153		Öffner	<input type="radio"/> richtige Antwort	
154		Jacke	<input type="radio"/> richtige Antwort	
155		Schüssel	<input type="radio"/> richtige Antwort	
156		Käse	<input type="radio"/> richtige Antwort	
157		Quark	<input type="radio"/> richtige Antwort	

158		Vase	<input type="radio"/> richtige Antwort	
159		Junge	<input type="radio"/> richtige Antwort	
160		Überraschung	<input type="radio"/> richtige Antwort	
161		Ärztin	<input type="radio"/> richtige Antwort	
162		Quartett	<input type="radio"/> richtige Antwort	
163		Vampir	<input type="radio"/> richtige Antwort	
164		Computer	<input type="radio"/> richtige Antwort	

Bildmaterial aus den Tobi Erstlesebuch Kopiervorlagen (Metze, 2016)

Test Wortschatzanalyse mit 100 Bildern

Name:
Klasse:

Datum:
Schule:

Durchführung __

Lernstandserfassung - spezifischer Wortschatz der Tobis Fibel

In einem Ordner sind alle Bilder der Tobis Fibel der Reihe nach eingeordnet. Nach der Antwort des Kindes blättert die Lehrperson auf die nächste Seite. Es wird die Frage gestellt: "Kannst du mir sagen, was das ist?". Wird eine Antwort genannt, wird keine mündliche Wertung von der Lehrperson gesagt. Wird vom Kind ein Oberbegriff genannt, wie zum Beispiel "Kleidung", fragt die LP mit folgender Frage nach: "Kennst du noch einen genaueren Begriff für dieses Bild?". Die ganze Durchführung wird gefilmt und anschliessend anhand dieses Lernstandserfassungsbogens ausgewertet.

Nr.	Bild	Lösung	Antwort	Punkte
1		Hose	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	
2		Banane	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	
10		Esel	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	
11		Lupe	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	
14		Schal	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	
15		Lolli /Lollipop	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	
18		Hund / Ole	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	

19		Rabe / Leo	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	
20		Opa	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	
21		Oma	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	
22		Osterei	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	
23		Obst / Früchte	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	
24		Ohr	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	
25		Ofen	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	
27		Orgel	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	
28		Rose	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	
29		Dorf	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	

30		Brot	<input type="radio"/> richtige Antwort	
31		Wolf	<input type="radio"/> richtige Antwort	
32		Boot	<input type="radio"/> richtige Antwort	
34		Rock	<input type="radio"/> richtige Antwort	
35		Domino /-steine	<input type="radio"/> richtige Antwort	
36		Wolle	<input type="radio"/> richtige Antwort	
45		Adler	<input type="radio"/> richtige Antwort	
47		Aal	<input type="radio"/> richtige Antwort	
49		Turm	<input type="radio"/> richtige Antwort	
50		Mama	<input type="radio"/> richtige Antwort	

51		Papa	<input type="checkbox"/>	O richtige Antwort
52		Mann	<input type="checkbox"/>	O richtige Antwort
53		Lamm	<input type="checkbox"/>	O richtige Antwort
54		Lappen	<input type="checkbox"/>	O richtige Antwort
55		Tanne	<input type="checkbox"/>	O richtige Antwort
56		Matte	<input type="checkbox"/>	O richtige Antwort
58		See	<input type="checkbox"/>	O richtige Antwort
59		Tee	<input type="checkbox"/>	O richtige Antwort
60		Insel	<input type="checkbox"/>	O richtige Antwort
61		Taste	<input type="checkbox"/>	O richtige Antwort

63		Sessel	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	
64		Mantel	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	
66		Paket	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	
68		Raupe	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	
69		Tube	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	
70		Schraube	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	
71		Schnabel	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	
72		Bratpfanne	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	
73		Pferd	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	
74		Topf	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	

75		Pfeife	<input type="radio"/> richtige Antwort	
76		Tasche	<input type="radio"/> richtige Antwort	
79		Krug	<input type="radio"/> richtige Antwort	
80		Berg	<input type="radio"/> richtige Antwort	
81		Burg	<input type="radio"/> richtige Antwort	
82		Zange	<input type="radio"/> richtige Antwort	
84		Angel	<input type="radio"/> richtige Antwort	
85		Engel	<input type="radio"/> richtige Antwort	
87		Kiste	<input type="radio"/> richtige Antwort	
89		Stift	<input type="radio"/> richtige Antwort	

90		Spinne	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	
91		Wespe	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	
92		Kasperli	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	
93		Gespenst/ Geist	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	
94		Qualle	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	
99		Palme	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	
102		Iglu	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	
110		Eis	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	
111		Ei	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	
112		Eimer	<input type="checkbox"/> richtige Antwort	

114		Dose	<input type="radio"/> richtige Antwort	
115		Dusche	<input type="radio"/> richtige Antwort	
117		Heft	<input type="radio"/> richtige Antwort	
122		Kerze	<input type="radio"/> richtige Antwort	
124		Foto	<input type="radio"/> richtige Antwort	
125		Milch	<input type="radio"/> richtige Antwort	
126		Buch	<input type="radio"/> richtige Antwort	
127		Unterhemd	<input type="radio"/> richtige Antwort	
128		Kuchen	<input type="radio"/> richtige Antwort	
130		Feder	<input type="radio"/> richtige Antwort	

131		Chor	<input type="radio"/> richtige Antwort	
132		Ufo	<input type="radio"/> richtige Antwort	
133		Automat	<input type="radio"/> richtige Antwort	
134		Schaf	<input type="radio"/> richtige Antwort	
136		Zaun	<input type="radio"/> richtige Antwort	
137		Eule	<input type="radio"/> richtige Antwort	
138		Pfeil	<input type="radio"/> richtige Antwort	
139		Gurke	<input type="radio"/> richtige Antwort	
140		Zitrone	<input type="radio"/> richtige Antwort	
142		Euter	<input type="radio"/> richtige Antwort	

143		Spiegel	<input type="radio"/> richtige Antwort	
146		Zelt	<input type="radio"/> richtige Antwort	
147		Spur	<input type="radio"/> richtige Antwort	
148		Öl	<input type="radio"/> richtige Antwort	
149		Jojo	<input type="radio"/> richtige Antwort	
151		Vogel	<input type="radio"/> richtige Antwort	
153		Öffner	<input type="radio"/> richtige Antwort	
155		Schüssel	<input type="radio"/> richtige Antwort	
157		Quark	<input type="radio"/> richtige Antwort	
158		Vase	<input type="radio"/> richtige Antwort	

159		Junge	<input type="radio"/> richtige Antwort	
160		Überraschung	<input type="radio"/> richtige Antwort	
161		Ärztin	<input type="radio"/> richtige Antwort	
162		Quartett	<input type="radio"/> richtige Antwort	
163		Vampir	<input type="radio"/> richtige Antwort	

Bildmaterial aus den Tobi Erstlesebuch Kopiervorlagen (Metze, 2016)

Anhang 4: Standardisierte Texte

Begrüssung Prätest

Guten Tag liebe Klasse

Ich bin Frau Barth. Ich möchte heute schauen, wie gut du die Wörter von der Tobi Fibel bereits kennst. Dafür habe ich vier Ordner mitgebracht. In diesen Ordner hat es Bilder. Ich werde dir diese Bilder zeigen. Wenn du weisst, wie die Bilder heissen, dann kannst du es mir sagen. Wenn du es nicht weisst, dann gehen wir einfach ein Bild weiter.

Ich zeige dir jetzt das erste Bild. Wenn weisst, wie es heisst, darfst du es direkt sagen. „Hose“

Weisst du auch wie das zweite Bild heisst? „Banane“

Super.

Ich werde dich währenddessen filmen. Man sieht auf der Kamera nur das Bild und hört deine Stimme. Man kann dein Gesicht nicht sehen. Wenn wir damit fertig sind, erzähle ich dir noch eine kurze Geschichte. Danach darfst du wieder zurück zu deiner Lehrerin gehen und ich hole das nächste Kind ab.

Ich bin schon gespannt zu sehen, wie viele Wörter du kennst!

Verabschiedung Prätest

Ihr habt heute toll mitgearbeitet! Bravo und vielen Dank! Ihr könnt schon sehr viel! Ich komme in acht Wochen wieder. Dann möchte ich schauen, ob du noch mehr Wörter weisst als heute. Ich freue mich schon darauf euch wiederzusehen!

Begrüssung Posttest 1

Gute Morgen liebe Klasse

Vielleicht erinnerst du dich noch an mich. Ich bin Frau Barth und ich möchte gerne wissen, wie viele Wörter du bereits von der Tobi Fibel kennst. Ich habe deshalb meine roten Ordner wieder mitgebracht. Weiss jemand von euch noch, was auf dem ersten Bild war? Ja genau, es war eine Hose. Weiss jemand von euch, wie der Gegenstand auf diesem Bild heisst? – Banane. Genau.

Der Ablauf ist genau gleich wie beim letzten Mal. Du sagst mir, wie das Bild heisst und, wenn du es nicht weisst, blättern wir weiter. Danach erzähle ich dir wieder eine kurze Geschichte.

Ich hole dich nachher im Klassenzimmer ab und bringe dich dann nach der Übung wieder zurück.

Verabschiedung Posttest 1

Ihr habt heute toll mitgearbeitet! Bravo und vielen Dank! Ihr könnt schon sehr viel! Ich komme in vier Wochen wieder. Dann möchte ich schauen, ob du noch mehr Wörter weisst als heute. Ich freue mich schon darauf euch wiederzusehen!

Begrüssung Posttest 2

Gute Morgen liebe Klasse

Vielleicht erinnerst du dich noch an mich. Ich bin Frau Barth und ich möchte gerne wissen, wie viele Wörter du bereits von der Tobi Fibel kennst. Ich habe deshalb meine roten Ordner wieder mitgebracht. Weiss jemand von euch noch was das erste Bild war? Ja genau, es war Hose. Weiss jemand von euch, wie der Gegenstand auf diesem Bild heisst? – Banane. Genau.

Der Ablauf ist genau gleich wie beim letzten Mal. Du sagst mir, wie das Bild heisst und, wenn du es nicht weisst, blättern wir weiter. Danach erzähle ich dir wieder eine kurze Geschichte.

Ich hole dich nachher im Klassenzimmer ab und bringe dich dann nach der Übung wieder zurück.

Verabschiedung Posttest 2

Ihr habt heute toll mitgearbeitet! Bravo und vielen Dank! Ihr könnt schon sehr viel! Vielleicht sehen wir uns zu einem anderen Zeitpunkt wieder einmal.

Standardtextauszüge für den Einzeltest

Guten Morgen. Ich bin Frau Barth. Wie heisst du?

Schau mal. Hier sind die Ordner. Wollen wir starten?

- Kannst du mir sagen, was das ist?
- Kennst du noch einen genaueren Begriff für dieses Bild?

Nun zeige ich dir noch eine kurze Geschichte und stelle dir zu jedem Bild eine kurze Frage.

Anhang 5: Fragebögen

Fragebogen – Tobi Fibel

Mich interessiert, wie dein Unterricht mit der Tobi Fibel grundsätzlich aufgebaut ist. Bitte beantworte dazu folgende Fragen.

Warum arbeitest du mit der Tobi Fibel?

Wie sieht bei dir die Erarbeitung eines Buchstabens aus? (Kurze Beschreibung)

Arbeitest du mit dem Stempelpass?

Gestaltest du selbst Zusatzmaterialien zur Tobi Fibel, falls ja, welche?

Wo siehst du die Stärken beim Lehrmittel Tobi Fibel?

Wo siehst du die Schwierigkeiten beim Lehrmittel Tobi Fibel?

Was müsste der Verlag Cornelsen aus deiner Sicht bei der Tobi Fibel anpassen?

Wie gehst du vor, wenn ein Kind ein Wort nicht kennt, welches es für das Lösen des Arbeitsblattes wissen muss?

Wie förderst du den Wortschatz in deinem Unterricht?

Weitere Bemerkungen:

Fragebogen – DaZ-Lehrkraft

Mich interessiert, wie der DaZ-Unterricht grundsätzlich aufgebaut ist und wie deine Haltung gegenüber der Tobi Fibel in Bezug auf das DaZ ist. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du dafür folgende Fragen kurz beantworten könntest.

In welchen Funktionen arbeitest du? (Stellenpartnerin, SHP, ...)

Wie viele Lektionen DaZ hast du in der ersten Klasse pro Woche zur Verfügung?

Wie viele Kinder der ersten Klasse besuchen den DaZ-Unterricht?

Welche Schwerpunkte legst du als DaZ-Lehrperson in deinem Unterricht?

Wie sieht eine typische DaZ-Unterrichtswoche der ersten Klasse aus? (Kurze Beschreibung)

Wie förderst du den Wortschatz der DaZ-Kinder?

Wie wird die Tobi Fibel im DaZ-Unterricht integriert?

Gestaltest du selbst Zusatzmaterialien zur Tobi Fibel, falls ja, welche?

Wo siehst du die Stärken beim Lehrmittel Tobi Fibel aus Sicht einer DaZ-Lehrperson?

Wo siehst du die Schwierigkeiten beim Lehrmittel Tobi Fibel aus Sicht einer DaZ-Lehrperson?

Was müsste Cornelsen aus Sicht einer DaZ-Lehrperson bei der Tobi Fibel anpassen?

Weitere Bemerkungen:

Fragebogen 1

Dieser Fragebogen wird nach fünfmaliger Durchführung der ersten Phase beantwortet. Bitte kreuze die entsprechende Antwort an.

Wie zufrieden bist du mit der Durchführung?	ungenügend	genügend	gut	sehr gut
Wie gut haben die Kinder mitgemacht?	ungenügend	genügend	gut	sehr gut
Wie hoch war die mündliche Beteiligung der Kinder?	ungenügend	genügend	gut	sehr gut
Wie motiviert waren die Kinder?	ungenügend	genügend	gut	sehr gut

Welches Spiel gefiel den Kindern am besten und warum?

Welches Spiele gefiel den Kindern nicht und warum?

Welche Schwierigkeiten gab es während der Durchführung? (Anweisungen, Unterlagen, Verständnis, ...)

Was hat dich am meisten gefreut/überrascht?

Brauchst du noch Hilfestellungen oder Unterstützung?

Was nimmst du dir vor für die zweite Phase?

Weitere Bemerkungen:

Fragebogen 2

Dieser Fragebogen wird nach fünfmaliger Durchführung der zweiten Phase beantwortet. Bitte kreuze die entsprechende Antwort an.

Wie zufrieden bist du mit der Durchführung?	ungenügend	genügend	gut	sehr gut
Wie gut haben die Kinder mitgemacht?	ungenügend	genügend	gut	sehr gut
Wie hoch war die mündliche Beteiligung der Kinder?	ungenügend	genügend	gut	sehr gut
Wie motiviert waren die Kinder?	ungenügend	genügend	gut	sehr gut

Welches Spiel gefiel den Kindern am besten und warum?

Welches Spiele gefiel den Kindern nicht und warum?

Welche Schwierigkeiten gab es während der Durchführung? (Anweisungen, Unterlagen, Verständnis, ...)

Was hat dich am meisten gefreut/überrascht?

Brauchst du noch Hilfestellungen oder Unterstützung?

Was nimmst du dir vor für die dritte Phase?

Weitere Bemerkungen:

Fragebogen 3

Dieser Fragebogen wird nach fünfmaliger Durchführung der dritten Phase beantwortet. Bitte kreuze die entsprechende Antwort an.

Wie zufrieden bist du mit der Durchführung?	ungenügend	genügend	gut	sehr gut
Wie gut haben die Kinder mitgemacht?	ungenügend	genügend	gut	sehr gut
Wie hoch war die mündliche Beteiligung der Kinder?	ungenügend	genügend	gut	sehr gut
Wie motiviert waren die Kinder?	ungenügend	genügend	gut	sehr gut

Welches Spiel gefiel den Kindern am besten und warum?

Welches Spiele gefiel den Kindern nicht und warum?

Welche Schwierigkeiten gab es während der Durchführung? (Anweisungen, Unterlagen, Verständnis, ...)

Was hat dich am meisten gefreut/überrascht?

Brauchst du noch Hilfestellungen oder Unterstützung?

Was nimmst du dir vor für die vierte Phase?

Weitere Bemerkungen:

Fragebogen 4

Dieser Fragebogen wird nach fünfmaliger Durchführung der vierten Phase beantwortet. Bitte kreuze die entsprechende Antwort an.

Wie zufrieden bist du mit der Durchführung?	ungenügend	genügend	gut	sehr gut
Wie gut haben die Kinder mitgemacht?	ungenügend	genügend	gut	sehr gut
Wie hoch war die mündliche Beteiligung der Kinder?	ungenügend	genügend	gut	sehr gut
Wie motiviert waren die Kinder?	ungenügend	genügend	gut	sehr gut

Welches Spiel gefiel den Kindern am besten und warum?

Welches Spiele gefiel den Kindern nicht und warum?

Welche Schwierigkeiten gab es während der Durchführung? (Anweisungen, Unterlagen, Verständnis, ...)

Was hat dich am meisten gefreut/überrascht?

Brauchst du noch Hilfestellungen oder Unterstützung?

Was nimmst du dir vor für deinen weiteren Unterricht?

Weitere Bemerkungen:

Erklärungen zu wissenschaftlichen Arbeiten an der Hochschule für Heilpädagogik
(Mit Arbeit und CD der Begleitperson abgeben)**1. Selbständigkeitserklärung**

Ich bestätige ausdrücklich, dass es sich bei der von mir eingereichten Arbeit mit dem Titel:

Spielerischer Wortschatzerwerb
Entwicklung und Evaluation eines Wortschatztrainings zum Leselehrgang
um eine von mir selbst und ohne unerlaubte Beihilfe sowie in eigenen Worten verfasste Original-Tabelle arbeit handelt. Fibel

Sofern es sich dabei um eine Arbeit von mehreren Verfasserinnen oder Verfassern handelt, bestätige ich, dass die entsprechenden Teile der Arbeit korrekt und klar gekennzeichnet und der jeweiligen Autorin oder dem jeweiligen Autor eindeutig zuzuordnen sind.

Ich bestätige überdies, dass die Arbeit als Ganze oder in Teilen weder bereits einmal zur Abgeltung anderer Studienleistungen an der HfH oder an einer anderen Ausbildungseinrichtung eingereicht worden ist, noch künftig durch mein Zutun als Abgeltung einer weiteren Studienleistung eingereicht werden wird.

Ich erkläre, dass ich sämtliche in der oben genannten Arbeit enthaltenen Bezüge auf fremde Quellen (einschliesslich Tabellen, Grafiken u. Ä.) als solche kenntlich gemacht habe. Insbesondere bestätige ich, dass ich ausnahmslos und nach bestem Wissen sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen anderer Autorinnen oder Autoren (Paraphrasen) die Urheberschaft angegeben habe.

Ich nehme zur Kenntnis, dass Arbeiten, welche die Grundsätze der Selbständigkeitserklärung verletzen, als Plagiat betrachtet werden und die entsprechenden rechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen nach sich ziehen.

2. Publikation durch die HfH

Ich nehme zur Kenntnis, dass die HfH die elektronische Fassung meiner Arbeit auf dem www publizieren kann, und bestätige hier, dass die Arbeit, die ich auf der CD abgegeben habe, entsprechend anonymisiert bzw. gekürzt ist (sensible Daten, z.B. im Anhang, Lebenslauf etc.).

Ich lehne eine allfällige Publikation auf dem www ab.

3. Datum, Name(n), Vorname(n), Unterschrift(en)

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben unter 1 und 2.

2.7.2020, BARK Kim, BARK